

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>La conquête de l'Etat français : Perspectives progressistes</i> (un exposé de J. Monnerot)	1
<i>Autre échantillon de prose soviétique : « Degaulleón »</i>	3
<i>Abakoumov et Ignatiev</i>	5
<i>Les socialistes et les communistes devant l'affaire Djilas</i>	6
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>L'action communiste en Afrique du Sud</i>	7
<i>La purge du Parti Communiste en Belgique</i>	10

<i>Le Parti Communiste Italien sur la défensive</i>	14
<i>Les effectifs du Parti Communiste Italien</i>	16

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Témoignages récents sur la paysannerie polonaise</i>	18
<i>De retour des prisons soviétiques</i>	21

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>« Une lettre que le ministre n'a pas lue »</i>	22
---	----

La conquête de l'Etat français**Perspectives progressistes**

DEPUIS dix ans, l'attention du monde libre est tendue principalement vers les préparatifs militaires de l'Empire soviéto-asiatique. Cela s'explique en partie du fait que, les démocraties occidentales ayant démobilisé en hâte après la guerre, les Etats-Unis en particulier ayant à leur habitude pris des dispositions pour mettre au rancart leurs armements, l'U.R.S.S. au contraire a gardé sous les drapeaux une armée de plusieurs millions d'hommes, renforcée des armées auxiliaires mobilisées par ses Etats satellites. Mais cela s'explique aussi par la méconnaissance des intentions et méthodes communistes dont les leaders occidentaux ont fait preuve en maintes circonstances. Sous le chantage du potentiel

militaire et de la guerre froide, l'état-major communiste poursuit inlassablement son œuvre de pénétration dans les Etats moralement faibles, sa conquête graduelle des positions administratives et des cadres technico-intellectuels. Il faut reconnaître que l'Etat français, singulièrement, souffre d'infiltration et d'investissement communistes à la faveur de la cécité des gouvernants et de l'inconscience publique. M. Jules Monnerot, auteur de *Sociologie du Communisme* (éd. Gallimard), a parfaitement posé et défini la question dans un exposé que le B.E.I.P.I. publie ci-dessous comme une sorte d'introduction à une politique clairvoyante qu'il reste à élaborer le plus rapidement possible.

LE problème qui aujourd'hui commande les autres est le problème de l'infiltration communiste et progressiste dans l'appareil d'Etat, dans les cadres de la nation française et parmi les éléments déterminants de la vie collective, non pas du tout le problème d'une éventuelle insurrection d'en bas sans complicité dans l'appareil d'Etat. Nous avons l'habitude invétérée de nous dissimuler à nous-même et de dissimuler aux autres la gravité de notre situation. Le problème cardinal en France, c'est le problème de la mainmise communiste sur l'appareil d'Etat. Nous connaissons le nombre des voix communistes aux élections, mais quelle est la situation parmi les agents de l'Etat, les « cadres » et les éléments déter-

minants de la vie collective ? Là nous n'avons ni recensement ni statistiques. C'est pourtant là que se joue la partie pour le moment. C'est que cette mainmise s'opère surtout par les *complaisants* au communisme, lesquels peuvent se subdiviser en plusieurs « classes d'efficacité » — comme on dit classes d'âge — allant des complaisants systématiques aux complaisants intermittents. On appelle progressistes ceux chez qui cette complaisance se justifie par l'idéologie ; chez d'autres elle n'est qu'une conduite jugée utile, au moins pour une période donnée, dans le cadre d'une carrière et la perspective d'une réussite. On va tout de suite songer à ces progressistes d'antichambre, de bourse, de boudoir ou

pis encore, qui hantent certains cabinets ministériels. Ils sont les plus voyants mais non les plus dangereux, car eux n'ont aucune stabilité.

Ce que je vais dire concerne la théorie (au sens militaire du mot) de la prise du pouvoir par les communistes telle qu'elle se présente dans la France, et, dans une moindre mesure, dans l'Italie d'aujourd'hui. Une telle prise de pouvoir dans le type de conjoncture politique de la période actuelle, ne peut résulter *d'abord* ni d'une insurrection venue d'en bas, ni d'une invasion venue du dehors. Ces deux moyens doivent être tenus pour des adjutants qui ne viendront qu'après, qui ne viendront que quand le processus d'infiltration dans l'appareil d'Etat et dans les cadres de la collectivité sera assez avancé, sera tel qu'il sera devenu *irréversible*. Sans aucun doute, si on formule ses pratiques réelles, *le communisme est de moins en moins marxiste*. C'est de plus en plus un dressage et une contagion produits en milieu favorable par des procédés « standardisés ». Telle est la caractéristique dominante de la période actuelle de la stratégie communiste en France — et l'observation va au-delà de la France. Telle est la situation qui met aujourd'hui *au premier plan la nécessité de démasquer le progressisme comme instrument du communisme*. Dans la conjoncture actuelle les manifestations, agitations et campagnes des communistes au Parlement, dans la presse et dans le pays apparaissent plutôt des diversions (1), ou plus exactement des actions d'importance tous comptes faits secondaire par rapport à cette activité essentielle : *l'investissement et l'occupation* de l'appareil d'Etat par des éléments soit sûrs du point de vue communiste, soit seulement dociles et ductiles. C'est ce qu'il convient de nommer l'état de *pré-occupation*. Voilà comment j'imagine le schéma qui nous menace, et l'on m'accordera, j'espère, que cette imagination n'a rien que de très plausible.

Quand il y aura assez de fonctionnaires et de cadres communistes et progressistes, qu'ils seront solidement installés et que, *d'autre part*, les fluctuations électorales et la conjoncture politique intérieure auront porté aux affaires une coalition majoritaire dont feront partie les communistes, dont les communistes seront non seulement l'aile marchante, mais surtout, si j'ose dire, l'aile qui fait marcher, alors, à ce moment, sous un gouvernement de « front populaire », ou de « nouvelle gauche », ou de quelque nom qu'il se nom-

(1) Non aux communistes qui agissent, mais à l'observateur qui examine l'ensemble du dispositif où l'action de ces acteurs se place.

me, le recrutement des fonctionnaires progressistes recevra l'accélération pour ainsi dire finale. Il sera pratiquement impossible d'être fonctionnaire si l'on n'est progressiste, c'est-à-dire complaisant, et l'Etat en même temps augmentera notablement le nombre des fonctionnaires ou apparentés. La boucle sera bouclée. Rien ne pourra empêcher un tel gouvernement de renverser, par étapes certes, les alliances, et de s'acheminer vers l'intégration de la France au bloc soviétique en passant par une phase comparable à celle de la démocratie populaire en Europe orientale. A ce moment, nos pouvoirs publics, notre gouvernement parlementaire, se trouveront placés non plus à la tête mais simplement au-dessus d'un appareil d'Etat qui *n'obéira qu'aux impulsions et mouvements allant dans un certain sens, et qui freinera les autres*, qui sélectionnera, filtrera les impulsions et les inhibitions qui viennent des pouvoirs publics, et la raison suffisante de cette sélection sera un principe *extérieur* aux pouvoirs publics : l'hétéronomie se sera substituée à l'autonomie. Le régime, encore debout juridiquement, ressemblera de plus en plus à ces bungalows déserts des Antilles qui, vus d'assez loin ont encore belle allure : ils ne sont plus en réalité qu'un amas trompeur de fine poussière : les termites ont passé là. Il y aura encore un appareil d'Etat, mais il y aura doute sur l'Etat dont il est l'appareil.

Bref, *ce qui caractérise notre période en tant que moment stratégique, c'est que l'axe d'une prise éventuelle du pouvoir par les communistes n'est pas une insurrection* comme dans la Russie de 1917, *une invasion* comme dans l'Europe orientale de 1944, *mais une conquête silencieuse et une occupation graduelle de l'appareil d'Etat*, qu'une insurrection de la base et une pression étrangère, convergente, viendront ou non, mais seulement après coup, parachever et parapher. Dans cette perspective, la part la plus importante de la prise communiste du pouvoir est le noyautage systématique de l'appareil d'Etat. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la conquête intérieure de l'appareil d'Etat des pays visés joue un rôle capital, occupe une fonction centrale dans la prise communiste du pouvoir. Il y eut une *appropriation communiste* de l'appareil d'Etat dans toutes les futures démocraties populaires et elles ne furent vraiment mises au pas que cette appropriation dûment opérée. La présence des troupes russes garantissait l'opération. En France il s'agit, les troupes russes étant absentes, d'une conquête nécessairement plus lente et comme étirée dans le temps, de l'appareil d'Etat. En fait, les mêmes ressorts, noyautage, pression d'en bas, pression extérieure, se

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

retrouvent toujours à chaque moment stratégique ; ce qui varie, c'est la valeur relative et la place respective de ces facteurs dans le dispositif. Il y a toujours ou utilisation nouvelle d'éléments anciens ou changement de proportions ou de rapports entre éléments déjà éprouvés. Dans toute prise du pouvoir, il y a convergence d'actions à l'intérieur de l'appareil d'Etat et d'actions extérieures à l'appareil d'Etat, ces dernières actions se décomposent elles-mêmes en actions de masse à l'intérieur du pays et en pression venue de l'extérieur, du monde communiste. Dans un pays d'Europe occidentale il faut aujourd'hui que ces trois éléments jouent de manière convergente et coordonnée. Dans le cas de la France, la convergence, l'action et l'inaction concertées d'un appareil d'Etat noyauté et d'une coalition électorale et parlementaire manœuvrée par les communistes, au moyen surtout, est-il besoin de le dire, de comités de type « Amsterdam-Pleyel » improvisés ou ressuscités ad hoc, pourraient provoquer à terme un renversement des alliances et, nos capitalistes ayant été plus ou moins désarmés par l'appât, sans lendemain ou sans surlendemain, de bonnes affaires, *la pression extérieure ne viendrait qu'en dernier lieu une fois que nous nous serions placés nous-mêmes dans l'orbite soviétique*. Il n'est pas interdit de prévoir.

Le communisme se présente actuellement aussi comme une contagion par virus filtrant. Il s'agit d'un virus auquel les gradués scolaires des trois degrés semblent en fait électivement sensibles. Une sorte de maladie professionnelle (et contagieuse) de l'intelligentsia. S'il n'y avait pas d'employés de tous grades dans diverses administrations publiques, s'il n'y avait pas des professeurs et des instituteurs communistes, il n'y aurait rien à craindre, il n'y aurait pas de problème. La partie la plus dangereuse des troupes communistes en France, c'en est la partie petite-bourgeoise comme disent les marxistes. En France, le communisme est le grand totalitarisme qui a fonc-

tionnellement succédé aux tentatives fascistes et agit électivement sur les mêmes éléments sociaux. *Quelle que soit sa base ouvrière, il ne serait pas dangereux s'il ne la débordait pas*. Le communisme à certains égards répond assez bien à la définition que les marxistes donnaient du fascisme au cours des années 1930.

En France si on n'arrête pas pendant qu'il en est temps la conquête de l'appareil d'Etat par les communistes et les progressistes, le processus va devenir irréversible. Le mécanisme des nominations et des cooptations met en place pour de longues années des fonctionnaires qui peuvent agir avec beaucoup plus de continuité que le ministre éphémère qui signe leur nomination. C'est ainsi qu'en France une insémination du communisme ou de l'hypocommunisme ou de la complaisance pathologique au communisme, la « *sinistrisme* », a pu se poursuivre depuis la Libération avec une très remarquable continuité. Il serait en fait plus important de faire obstacle à cet ensemencement que de s'attaquer au communisme dans n'importe quelle usine ou n'importe quel syndicat. Il faudrait en un certain sens reprendre un mot d'ordre de 48 : paix à l'ouvrier, sus au bourgeois.

Nous pouvons encore empêcher la nomination et la mise en place de fonctionnaires capables de nous envoyer dans des camps de concentration. La « révolution » aujourd'hui n'est plus essentiellement bataille contre la police, mais mainmise sur la police. Elle n'est plus qu'un *scénario de dernière heure*, où collaborent le gouvernement, la police et de prétendues délégations de la base, mais quand le scénario se déroule le temps d'une intervention utile est déjà passé. C'est l'heure où l'homme d'Etat progressiste, après avoir bien mérité du communisme, doit sortir de l'histoire — par la fenêtre.

Jules MONNEROT.

Autre échantillon de prose soviétique

« Degaulleón »

O STAP Vichnia, écrivain satirique ukrainien des plus connus en U.R.S.S., collabore aux principaux journaux communistes, notamment à la Radianska Ukraïna, et ses « meilleurs » récits sont ensuite publiés en recueils, d'abord en langue ukrainienne, puis traduits en russe. En 1950 parut à Kiev un de ces livres, intitulé Jour et Nuit (éditions Radianski Pismennik, L'Ecrivain soviétique) contenant une satire contre le général de Gaulle, intitulée Degaulleón (tirage : 60.000 exemplaires, sans préjudice d'autres éditions). Ce texte figure encore une fois en russe dans Récits et Feuilletons (éditions Sovietski Pissatel, Moscou 1953. Tirage : 50.000 exemplaires, sans compter les éditions ultérieures). Degaulleón a donc paru de trois façons différentes, pour ne pas parler des traductions en d'autres lan-

gues de l'U.R.S.S. Notre traduction française a été faite du russe.

Cet échantillon de prose soviétique dite « littéraire », après celui du diplomate-historien N. Godounov, donne une faible idée de ce qui se publie en U.R.S.S. sur les démocraties occidentales, parallèlement à la propagande sur la « coexistence ». Comme tous ses confrères, Ostap Vichnia écrit non seulement par ordre mais sur instructions précises : à preuve sa référence au bulletin de Johannes Steel, inconnu du public mais utilisé par les services spéciaux (personne n'osera soutenir que l'éphémère newsletter de cet agent soviétique, tirée à très peu d'exemplaires, ait pu arriver en Ukraine autrement que par un canal secret et atteindre Vichnia par hasard). Autre détail significatif : en 1934, Vichnia fut arrêté et

déporté à Petchora, au delà du Cercle polaire arctique, où il eut loisir de méditer pendant huit ans sur les inconvénients à déroger de la « ligne » la plus stricte. Il n'est certainement pas près de se permettre la moindre infraction aux consignes.

Si donc la Pravda, ou la Radianska Ukraïna, a le front de désavouer Vichnia

IL y a en France un certain général de Gaulle. Un jour on demande à un Français plein d'esprit :

— Est-ce que vous avez un général de Gaulle ?

— Oui !

— Et pour quoi faire ?

— Pour que ce soit plus drôle ! répond le Français. — On est triste maintenant dans notre douce France, voilà pourquoi on s'est gaullisé. Au moins on a le sourire de temps en temps !

— Il est donc si drôle, ce général ?

— Ce n'est pas tant qu'il soit drôle, mais... il a de ces façons de bomber le torse...

— Et pour quelle raison ?

— Vous n'avez donc pas lu dans le numéro de décembre du bulletin américain de Johannes Steel (1) *Report upon World Affairs* les deux articles sur la rencontre entre Dulles et de Gaulle ?

— Mais qu'est-ce que c'est que ce Dulles ?

— Dulles ? Mais celui des U.S.A. ! John Foster Dulles ! Un représentant de l'Amérique !

— Et pourquoi est-il venu à Paris ?

— Précisément en vue d'une non-intervention dans les affaires intérieures de la France.

— Mais qu'est-ce que le général de Gaulle vient faire là-dedans ? Ce n'est pas de Gaulle qui gouverne chez vous, mais un certain Schuman... Ah, non, pardon — Schuman ?

— C'est justement : Schuman est président du conseil et le délégué américain Dulles va voir le général de Gaulle.

— Bizarre !

— Qu'y a-t-il là de bizarre ? Il a conféré avec de Gaulle justement pour ne pas intervenir dans les affaires intérieures de la France souveraine.

— Je n'y comprends rien !

— Qu'est-ce qu'il y a là d'incompréhensible ? Ce n'est pourtant pas avec Pétain qu'il pouvait conférer !

— Bien sûr, pas avec Pétain ! Mais pourquoi justement avec de Gaulle ? Est-ce que par hasard de Gaulle voudrait se faire passer pour Pétain ?

— Mieux que ça : pour Bonaparte !

— Pour Napoléon ?

— N'avez-vous donc pas entendu dire que lorsque John Foster Dulles a rencontré de Gaulle, lui, Dulles s'est conduit envers de Gaulle comme si ce dernier était Bonaparte !

— Incroyable !

— Mais vrai ! Et savez-vous que de Gaulle n'a accepté de rencontrer Dulles qu'après que celui-ci eût assuré à un membre du parti gaulliste que lui, Dulles, croyait au général de Gaulle comme au futur maître de la France ?

— Ho, ho !

— Et qu'après que de Gaulle eût été reconnu comme généralissime des armées alliées « dans la guerre inévitable contre l'Union soviétique » ?

— Voyez-vous cela !

— Et comme futur dictateur de la France...

— Dictateur !

en lui imputant des vues « personnelles », à propos d'un texte publié et reproduit plusieurs fois par l'Etat soviétique, on saura ce qu'il faut en penser. Ajoutons qu'un autre récit du Zochtchenko ukrainien, dans le même recueil : L'assaut de la forteresse, tourne de Gaulle en ridicule. Mais il faut ici se limiter. Quant au dessin, il illustre De-gaulléon dans l'édition ukrainienne.

— Oui !

— Et ensuite ?

— Et ensuite, évidemment, empereur !

— Napoléon Bonaparte ?

— Evidemment !

— Et comment s'appellera-t-il : Napoléon De-gaulléon ou Degaulleon Bonaparte ?

— Ce n'est pas encore décidé !

— Et il aura un tricorne, et une redingote grise de campagne ? Vous vous souvenez, dans Lermontov :

« DEGAULLEON »

Illustration prise dans *Den i Nitch* (Jour et Nuit) éd. Radianski Pismennik.

(1) Ancien nazi, devenu agent soviétique aux Etats-Unis. N.D.L.R.

*Alors du tombeau, l'empereur
S'éveillant soudain apparaît
Avec son chapeau à trois cornes
Et sa redingote grise de campagne...*

— Eh bien ! Puisqu'il y a un empereur, et qui plus est, un Degaulle Bonaparte, il faut bien qu'il ait aussi tous les insignes de l'empereur Degaulle.

— Et ensuite ?

— Ensuite il nommera John Foster Dulles Secrétaire d'Etat des U.S.A. !

— Alors ce n'est pas lui qu'on nommera, mais c'est lui qui va nommer ?

— Précisément ! De Gaulle a déclaré : « Je suis très content : Dulles est le premier Américain qui me comprend et comprend les problèmes de la France. J'espère qu'il deviendra Secrétaire d'Etat lorsque moi je deviendrai le maître de la France ».

— Ainsi : « D'abord moi pour toi, après toi pour moi... » ou inversement.

— Tout juste !

— Et quoi encore ensuite ? Est-ce que cela se passera comme ça s'est passé avec le vrai empereur Napoléon Bonaparte :

*Sur la rive il marche à grands pas,
Résolument, droit devant lui,
Il hèle ses compagnons d'armes
Et appelle sévèrement ses maréchaux...*

Ça sera bien comme ça, oui ou non ?

— Evidemment !

— Mais de Gaulle, où sont ses maréchaux ?

— On dirait qu'il n'en a pas...

— Alors, sans doute, ça se passera ainsi :

*Il hèle ses compagnons d'armes
Et appelle en pleurant Marshall :
— Au secours !*

— Cela veut dire que vous avez un Bonaparte presque tout prêt ?

— Presque.

— Et « la guerre inévitable contre l'Union soviétique » est aussi presque prête ?

— Presque !

— Et le général en chef des armées d'invasion contre l'Union soviétique est déjà prêt aussi ?

— Et comment ! Il y a Degaulle !

— Alors, ne pourriez-vous pas dire à votre Degaulle qu'en 1812 le vrai Napoléon Bonaparte, avec sa vraie armée napoléonienne, a envahi la Russie tsariste ! Soulignez, je vous prie : la Russie tsariste, et non pas l'Union soviétique !

— Je sais, je sais !

— Et rappelez-lui comment cela a fini. Voici comment :

*... Ils reposent, les grenadiers moustachus
.....
Sous la neige de la froide Russie...*

Et que de Gaulle sache ce qui s'est passé avec le vrai empereur, Napoléon Bonaparte :

*Il est une île sur l'océan,
Déserte, en granit sombre,
Et sur cette île un tombeau
Où l'empereur est enterré.
Enterré sans honneurs militaires...*

Et dites aussi au nouvel « empereur » des Français, que Vassilissa, la femme du bailli, brandit contre lui sa fourche.

Contre lui, contre son « armée d'invasion », et contre le futur secrétaire d'Etat Dulles !

Et ajoutez à cela que les petits-fils et arrière-petits-fils de cette Vassilissa, en plus des fourches, ont encore autre chose !

N. d. l. R. — *Il ne saurait être question pour le B.E.I.P.I. d'intervenir dans les règlements de comptes entre gaullistes et communistes. Notre rôle est d'informer et de documenter. Nous donnons des textes qui permettent au lecteur de se faire une opinion bien motivée sur les positions de principe des uns et des autres dans la politique internationale, sur leurs manœuvres tactiques et leurs expédients diplomatiques à travers quoi il importe de ne jamais perdre de vue la stratégie permanente de l'impérialisme soviétique. On se demande souvent si les « compagnons de route » du parti communiste sont dupes ou complices. La réponse s'imposera d'elle-même, après publication de textes qui serviront de tests.*

Abakoumov et Ignatiev

Il est tout aussi impossible aujourd'hui que du temps de Staline de savoir ce qui se passe au sommet de l'appareil du Parti et de l'Etat soviétiques. Mais de temps à autre, quelques événements, dont l'interprétation est d'ailleurs à peu près impossible, viennent révéler que, dans cette maison obscure, des espèces de règlements de compte s'opèrent. Le sort différent fait à deux anciens ministres de la Sécurité d'Etat, Ignatiev et Abakoumov est de ceux-là.

Dans le numéro 83 de notre Bulletin, en date du 16-28 février 1953, nous écrivions, à propos de l'affaire des médecins et des modifications apportées dans le personnel supérieur de la police : « Le cas du ministre de la Sécurité d'Etat, le général Abakoumov, est encore plus grave. Il avait été coopté au Comité central issu du XVIII^{me} congrès en 1939, comité qui ne comptait que soixante et onze membres. Depuis le dernier congrès Abakoumov ne figure plus ni parmi les 125 membres ni parmi les 111 suppléants du Comité central. »

Evidemment, cette disgrâce ne pouvait être limitée à cette fonction dans le parti. Quelques

temps après la réunion du Congrès, lorsqu'éclata « l'affaire des médecins », le 13 janvier 1953, on s'aperçut que le ministère de la Sécurité d'Etat était occupé par S. D. Ignatiev. Le limogeage du général Abakoumov et la nomination d'Ignatiev dataient vraisemblablement de plusieurs mois ; donc, de toutes façons, ils avaient eu lieu du vivant de Staline, et certainement pas à son insu.

Lorsque Staline mourut le 5 mars 1953, l'étoile d'Ignatiev commença à pâlir. Le lendemain de la mort de Staline, l'ancien Praesidium, nommé au XIX^{me} congrès et composé de 25 membres, fut réduit à dix ; Ignatiev était parmi ceux qui en furent éliminés. Au même moment, Béria reprit le ministère de l'Intérieur, auquel le ministère de la sécurité d'Etat fut adjoint à nouveau, et Ignatiev perdit également son titre de ministre. Toutefois il fut nommé au nouveau Secrétariat du Comité central.

Quelques semaines plus tard, sous le ministère de Béria, les « médecins-terroristes » furent réhabilités, Rioumine, l'ancien adjoint de Ignatiev à la Sécurité d'Etat, fut arrêté (il devait être exécuté plus d'un an après, le 23 juillet 1954), et

Ignatiev écarté du Secrétariat du Comité central.

Le 26 juin 1953, c'était le tour de Béria d'être arrêté et fin décembre 1953 il était exécuté.

Jusqu'alors, cette suite d'épurations étant donné les mœurs soviétiques, et en dépit du fameux « new look », n'offre rien d'extraordinaire. Mais les deux faits qui suivent offrent un caractère bizarre.

Le premier est que S. D. Ignatiev, limogé à la suite de la réhabilitation des médecins, au lieu d'être puni comme on pouvait s'y attendre, a été réhabilité à son tour et réintégré dans l'appareil du Parti communiste ; il est maintenant secrétaire du Parti en Baschkirie. Entre temps, Béria est mort et Khrouchtchev a été nommé premier secrétaire du Comité central du Parti bolchevik.

L'autre événement étrange, c'est l'exécution d'Abakoumov annoncée le 24 décembre, celui-ci était limogé et probablement arrêté depuis 1952 déjà. Il ne représentait plus

aucun facteur politique et policier et tout le monde l'avait oublié. Il est donc étrange qu'on lui fasse après plus de deux ans un procès secret et qu'on publie sa condamnation, au lieu de l'exécuter en silence ; personne n'aurait remarqué sa disparition. On a certainement voulu atteindre un but précis en donnant cette publicité à son exécution. Si Abakoumov avait gardé ses fonctions dans le Parti et dans l'Etat jusqu'à l'arrestation de Béria, l'acte d'accusation qui fait de lui un complice de Béria pourrait avoir un semblant de vérité. Mais comme son limogeage est antérieur non seulement à la chute de Béria mais à la mort de Staline, il est difficile d'admettre que l'exécution d'Abakoumov n'est pas autre chose que la « liquidation » d'un ancien agent de Béria.

Le plus clair de tout cela, c'est qu'un homme qui s'était attiré déjà la malveillance de Staline et que Staline avait probablement fait jeter en prison, est maintenant exécuté par les héritiers du vieux despote, lequel on le voit, leur a légué aussi ses méthodes et ses haines.

Les socialistes et les communistes devant l'affaire Djilas

Il y a un an (1), nous écrivions en conclusion d'un article sur la première affaire Djilas : « *Avec Djilas disparaît celui des quatre grands chefs du P.C.Y. non seulement le plus résolument anti-stalinien, mais le seul qui paraissait avoir été influencé par la pensée politique non communiste.* »

Une « seconde affaire » vient d'éclater. Elle prouve que Djilas est allé jusqu'au bout de son évolution idéologique. Avant le conflit de 1948 avec Moscou, Djilas passait — à juste titre — pour être le stalinien le plus orthodoxe ; le stalinisme lui donnait une image déformée du marxisme et de la politique mondiale tout entière. Mais depuis 1948, déçu et révolté par l'attitude de Staline à l'égard de la Yougoslavie, Djilas s'est vite écarté du stalinisme ; dès 1950, il fut le premier à critiquer publiquement dans son pays les conceptions de Staline et la réalité soviétique. Cela n'empêchait pas Djilas de rester très attaché au marxisme-léninisme. Au début de 1954, le conflit provoqué par les articles qu'avait publiés Djilas au cours des 2 mois précédents révéla que sa foi dans le léninisme avait elle aussi disparu : il y décelait les fondements de l'oppression et de l'intolérance ; seul le marxisme n'avait pas été abjuré. Les récentes déclarations de Djilas au *New York Times* traduisent une nouvelle évolution : Marx n'est plus sacré ; Djilas a annoncé qu'il est maintenant socialiste-démocrate ; il préconise la création d'un parti socialiste-démocrate dans lequel marxistes et non-marxistes pourraient trouver place.

La presse a enregistré les réactions violentes du gouvernement yougoslave devant cette nouvelle profession de foi. Elle a, en revanche, fort peu parlé des réactions des milieux socialistes

internationaux et de celle de la presse moscovite, en U.R.S.S. ou en France.

Après le conflit Tito-Staline, nombreux furent les chefs occidentaux qui se rendirent en Yougoslavie ; ils revenaient au bout de quelques jours, devenus des spécialistes du problème yougoslave, pour écrire des séries d'articles, (comme Bevan) ou des livres (comme Jules Moch). Quant aux « intellectuels révolutionnaires », ils condamnaient alors la « révolution trahie » en U.R.S.S. mais la trouvaient, comme Jean Cassou, réalisée en Yougoslavie.

Qu'ont dit tous ces spécialistes de l'affaire Djilas ? Rien. A la nouvelle de l'exclusion de Djilas, en janvier 1954, ils n'ont pas cru devoir condamner cet acte d'autorité. Djilas aujourd'hui se proclame socialiste-démocrate : ils gardent encore le silence. Entre le communiste Tito qui maintient un parti unique et Djilas qui se rallie au socialisme occidental, est-ce que les leaders socialistes refuseraient de choisir !

C'est un fait d'autant plus curieux que les idées exposées par Djilas dans son interview correspondent exactement à ce que préconisent Bevan en Angleterre ou Moch en France : coexistence pacifique, normalisation des rapports avec l'U.R.S.S., refus du totalitarisme, liberté de discussion. Dans son livre « *Yougoslavie, terre d'expérience* », Jules Moch parlait de Djilas avec quelque reproche : « ... *théoricien du marxisme intégral et du communisme yougoslave dans lequel il retrouve le léninisme le plus pur, assez sectaire quand la doctrine est en jeu...* ». Ce sectarisme, Djilas l'a aujourd'hui rejeté. Pourquoi donc Jules Moch n'est-il pas satisfait ? Bevan était, quant à lui, un ami personnel de Djilas à l'époque où celui-ci était un des maîtres de la Yougoslavie. Djilas invitait Bevan, Bevan invitait Djilas, leurs accolades étaient photographiées. Mais que Djilas soit devenu quelque peu bevaniste ne semble pas maintenant du goût de Bevan.

(1) B.E.I.P.I., 16-28 février 1954.

La presse communiste

Si les chefs socialistes renient Djilas, Moscou soutient contre lui l'empire de Tito.

Il n'y a pas très longtemps, *La Pravda*, et *l'Humanité* insultaient Tito et ses collaborateurs. Elles les traitaient de « dégénérés, assassins, criminels, traîtres, espions fascistes, menteurs, terroristes, hommes de la Gestapo, hystériques, valets de Wall Street, renégats fascistes, ignobles chauvins, gauleiters américains, escrocs, aventuriers... » Tout cela est oublié. C'est Djilas que l'on attaque.

Moscou a su distinguer entre la position du gouvernement yougoslave et celle de Djilas. Au moment où, pour la huitième fois, Tito déclarait à New Delhi que Moscou avait définitivement modifié sa politique extérieure aussi bien qu'intérieure, Djilas expliquait de son côté que rien n'était fondamentalement changé. Alors que la presse yougoslave mettait fin subitement à toutes ses critiques, à toutes ses réserves, même sur le système soviétique qu'elle qualifiait auparavant de « bureaucratique » et d'opresseur », Djilas expliquait : « *Le terme communiste est bon, mais il s'est compromis. Il est, dans mon pays comme en Russie, synonyme de totalitarisme.* » En l'espace de trois jours Djilas donnait son interview au *New York Times* et les présidents « satellites » Dej et Tchervenkov communiquaient leurs déclarations à l'agence officielle de presse yougoslave. Il était facile à Moscou de choisir.

Le 28 décembre 1954, *La Pravda* publia en quelques lignes un télégramme de son correspondant à Paris disant que Djilas, éliminé des postes de commandement du Parti et de l'Etat yougoslaves, venait de faire au *New York Times* une déclaration demandant la formation d'un parti social-démocrate et l'introduction du système bipartite en Yougoslavie. Deux jours plus tard, la *Pravda* consacrait beaucoup de place au discours de Kardelj au congrès du Parti communiste de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, en reproduisant intégralement son attaque contre Djilas. Le même jour, *l'Humanité* publiait sous le titre « *La presse*

yougoslave qualifie l'ancien président du Parlement d'agent de l'étranger », une série d'informations de source titiste dirigées contre Djilas et Dediyer : exclusion de Dediyer de l'Association pour le Droit international, levée de son immunité parlementaire, attaque contre Djilas par son ancien ami Peko Daptschevitch, chef d'Etat-major de l'armée yougoslave. Suivait immédiatement la nouvelle de l'interview donnée à l'agence officielle de presse de Tito par Dej et Tchervenkov.

Dès le 27 décembre, *Libération* prenait ouvertement parti pour Tito et contre Djilas. Dans sa rubrique « La marche du temps », la démarche de Djilas était qualifiée de chantage américain ; ce commentaire était accompagné d'un dessin représentant un homme dont le visage n'était pas visible, poignardé dans le dos. Le journal de M. d'Astier de la Vigerie rapprochait ces procédés de la politique constructive de Tito symbolisée par la déclaration commune Tito-Nehru et par l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine populaire. Le 29 décembre enfin, on pouvait lire dans *Libération* : « *L'opération New York Times se relie directement à la contre-offensive diplomatique des U.S.A., contre-offensive dont Djilas et Dediyer seront d'ailleurs peut-être les premières victimes.* »

✱

Le troisième acte de l'affaire Djilas-Dediyer s'est joué conformément à l'article 118 du Code pénal yougoslave qui stipule sous le titre « Propagande hostile » : « *Quiconque se livre à une propagande, par des écrits, des affiches, des discours dans des réunions ou par tout autre moyen, pour détruire l'autorité du pouvoir populaire, les bases économiques du développement socialiste, l'unité et la fraternité des peuples de la République fédérale de Yougoslavie... est passible d'une peine d'emprisonnement.* » Cette peine peut varier de 6 mois à 20 ans de prison.

C'est finalement à 18 mois de prison avec sursis que Djilas a été condamné le 24 janvier, Dediyer s'étant vu infliger le minimum de la peine. Lui aussi a bénéficié du sursis.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

L'action communiste en Afrique du Sud

D'APRES les statistiques officielles, la population de l'Union sud-africaine s'élevait en 1951 à 12.646.000 habitants, dont 2.643.000 de race blanche. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale on a enregistré à la fois une augmentation du nombre des ouvriers dans les villes et dans les campagnes, et un accroissement de la population urbaine en général. (Le nombre des ouvriers en 1947-48 était en augmentation de 30,6% sur 1938-39).

Les débuts du P. C.

Le Parti communiste de l'Afrique du Sud est l'héritier de la *Ligue internationale socialiste de l'Afrique du Sud*, qui lui donna naissance en août 1921. Il fut le premier P.C. du continent africain.

Formé principalement de communistes anglais installés récemment en Afrique du Sud, le P. C. exerçait peu d'influence sur la population africaine proprement dite. Son activité se bornait aux mineurs de race blanche qui ne souhaitaient aucunement voir les hommes de couleur bénéficier des mêmes droits qu'eux en matière de syndicalisme et de législation ouvrière.

Bien que faible numériquement, le Parti attira l'attention de l'Etat-major du Komintern et le problème de l'action communiste en Afrique du Sud fut parfois évoqué aux assises communistes de Moscou. *La Ligue internationale socialiste* s'adressa au II^e congrès de l'Internationale communiste pour réclamer son adhésion ; au III^e congrès, l'année suivante, la Ligue envoya 3 délégués, qui, à leur retour de Moscou, firent adopter la transformation de la Ligue en Parti com-

muniste et son adhésion au Komintern. Au congrès suivant de l'I. C., en 1922, une des résolutions stigmatisait la terreur et l'oppression impérialiste en Afrique du Sud. A ce même congrès, un représentant du Parti communiste de l'Afrique du Sud entra au Comité exécutif de l'Internationale communiste, où il fut l'unique représentant du continent africain. Au VI^{me} congrès du Komintern en 1928, un autre communiste sud-africain fut nommé membre-suppléant du Comité exécutif.

Lors de ce même congrès, une résolution fut adoptée sur la situation en Afrique du Sud et sur les tâches du Parti communiste de ce pays. L'Internationale communiste imposait les tâches suivantes à sa section sud-africaine :

— Organiser un parti communiste de masse sur la base des cellules d'entreprises et de rues ;

— L'orienter essentiellement vers les masses travailleuses indigènes en les associant immédiatement au Parti communiste, en ralliant les ouvriers noirs à la lutte syndicale, en militant pour la création d'une centrale syndicale, que le parti dirigerait grâce à une forte aile gauche ;

— Enrôler les paysans indigènes dans les Unions paysannes, les paysans noirs devant constituer la force motrice principale de la révolution, en alliance avec les ouvriers et sous leur direction ;

— Faire prévaloir le mot d'ordre de la pleine égalité des droits de toutes les races, de l'unité des ouvriers blancs et noirs en face de la bourgeoisie, du capitalisme et de l'impérialisme ;

— Continuer à démasquer le *Labour Party*, « agent de l'impérialisme dans le mouvement ouvrier », combattre la politique tendant à exclure les communistes de l'*Union industrielle et commerciale*, étendre l'activité du Parti dans les organisations nationales embryonnaires des indigènes, comme le *Congrès national africain*.

Cette tactique avait pour but final la réalisation d'une « république sud-africaine indigène indépendante », comme moyen de parvenir à « une république ouvrière et paysanne avec égalité absolue des droits pour toutes les races (blanche, métisse, noire) ».

En dépit de légères modifications, ces lignes directrices sont restées valables jusqu'à nos jours.

Le Parti des Travailleurs

Au lendemain du VI^{me} congrès du Komintern, le Parti essaya de passer aux actes en fomentant une action révolutionnaire. La vigilance des autorités à l'égard des menées communistes et la faiblesse numérique du Parti, qui ne comptait à la fin de 1928, que 1.800 membres dont 1.600 nègres ou métis, rendaient ces tentatives malaisées.

Selon une méthode éprouvée, les communistes utilisèrent d'abord les syndicats. Ils fondèrent l'*Union syndicale des indigènes sud-africains* qui adhéra à l'Internationale syndicale rouge (Profintern), et dont le programme prévoyait l'établissement d'une république nègre panafricaine. A la suite de l'agitation menée par les communistes, le gouvernement fit arrêter quatre de leurs chefs : S. Bunting, président du Parti, Rebecca Bunting, sa femme, G. Makahen et Wolton, tous accusés d'avoir voulu provoquer un conflit entre Noirs et Blancs. En juin 1929, riposte communiste : des troubles éclatèrent à Durban (province du Natal). La question des brasseries et des cantines destinées exclusivement aux noirs servit de prétexte. L'agitation gagna tout le Natal et se propagea vers le Transvaal. La grève fut décidée à Durban, les grévistes descendirent dans la rue,

la police tira sur la foule. Résultat : 8 tués et une centaine de blessés.

Pour les communistes, ce n'était pas assez. Ils déclenchèrent une campagne au sujet des impôts de capitation (*poll tax*), organisèrent des meetings en dépit de l'interdiction prononcée par les autorités. Le ministre de la justice ordonna l'expulsion des agitateurs européens, la dissolution des organisations communistes et l'arrestation des fauteurs de troubles. Les 13 et 16 novembre 1929 des troupes, arrivées en renfort de Prétoria, intervinrent avec mitrailleuses et gaz lacrymogènes, cernèrent les quartiers ouvriers, arrêtèrent 1.300 indigènes, sans réussir à mettre la main sur les chefs communistes. Les deux partis de l'Afrique du Sud : le Parti sud-africain du général Smuts et le Parti nationaliste de Herzog (alors au pouvoir) s'allièrent pour mieux combattre les communistes.

Cette politique de violence, appliquée par le Parti communiste sud-africain, s'intégrait dans l'ensemble de la tactique prescrite par le Komintern aux partis communistes dans les années 1928/30. Parallèlement à la politique effrénée de collectivisation et d'industrialisation de l'U.R.S.S., Staline avait décidé « la radicalisation des masses » dans les pays capitalistes, conception d'où découlèrent en France la tactique « classe contre classe » et la politique sectaire du P.C. allemand aidant le fascisme à arriver au pouvoir. Manouïlsky, l'un des chefs du Komintern, commentant les événements d'Afrique du Sud, déclara que « les troubles en Afrique du Sud prouvaient que l'Internationale communiste suivait la bonne voie ». En réalité, le mouvement communiste en Afrique du Sud venait d'essuyer une défaite dont il ne commença à se relever qu'à partir de 1935, à la faveur de la tactique du front populaire antifasciste.

La guerre

Sous la direction d'un Noir, Moses Monai Kotane, le Parti entreprit de se réorganiser. Cette rénovation donna ses premiers résultats visibles à l'époque de la deuxième guerre mondiale. Le Parti eut la possibilité de se présenter aux élections municipales et législatives. En 1943, les représentants communistes entrèrent au Conseil municipal de Capetown et de Johannesburg, et aux élections parlementaires de novembre 1943, le P.C. gagna deux sièges : Samuel Kahn entra au Parlement comme député de la population non-européenne de Capetown et Fred Karnesohn comme député de la population non-européenne de la province du Cap. Le total des voix communistes atteignait 6.806.

La lutte sur le plan syndical éveilla davantage l'intérêt et l'énergie des communistes. Ils s'assignèrent un but : noyauter les organisations syndicales, en former d'autres, les prendre en mains. Un conseil sud-africain syndical des ouvriers qualifiés et non-qualifiés fut formé, groupant, selon les données officielles soviétiques, 60 sections syndicales avec environ 88.000 ouvriers. Tant que la guerre dura, les communistes eurent la consigne de ne pas abuser des grèves. Mais la tactique changea brusquement après la fin de la guerre. Des grèves répétées provoquèrent la riposte des autorités ; bientôt eurent lieu les premières bagarres. En août 1946, dans les mines d'or, près de 50.000 ouvriers se mirent en grève et la police intervint. Huit grévistes trouvèrent la mort, plusieurs centaines furent inculpés. Des perquisitions eurent lieu en beaucoup d'endroits dans les locaux du P.C. et des syndicats. Huit chefs communistes, dont le secrétaire

général Kotane, furent arrêtés à Capetown, et traduits devant les tribunaux.

Nouvelle tactique

A la veille des élections de 1948, le P.C. élabore son programme, qui avait pour but la formation de la République socialiste. Mais il ne recueillit que 1.783 voix, ce qui le détermina à engager l'action par l'intermédiaire des organisations de masses. Une série d'organisations satellites entrèrent dans le jeu : *Comité pour la protection et pour l'égalité des races non-blanches*, *Conférence des femmes africaines*, *Parlement des citoyens sans droit de vote*. Le livre soviétique « *La lutte impérialiste pour l'Afrique et le mouvement de libération des peuples africains* », dit à ce propos : « *En mars 1950 à Johannesburg, sur l'initiative du Parti communiste, du Congrès africain national et du Congrès sud-africain indien, et avec la participation de 500 délégués, représentant plusieurs millions de personnes, s'est réuni le Parlement des citoyens sans droit de vote, qui exprima sa protestation contre la montée de la réaction.* »

A l'occasion du 1^{er} mai 1950, le P.C. organisa un grand nombre de manifestations et de meetings, notamment à Johannesburg. Au cours de nouvelles bagarres avec la police il y eut 18 manifestants tués et une trentaine de blessés. Le 26 juin, le P.C. organisa une journée de protestation contre le projet de loi sur l'interdiction du Parti communiste, et, dans quelques villes, plusieurs milliers d'ouvriers se mirent en grève. Le gouvernement n'en prit pas moins un décret (17 juillet 1950) mettant hors la loi le Parti communiste sud-africain.

Condamnés à l'action clandestine, les communistes firent agir leurs organisations satellites, qui devinrent ainsi les porte-parole du P.C. clandestin : *Congrès national africain*, *Congrès indien de l'Afrique du Sud*, *Organisation des peuples africains*, *Springbok Legion*, *Ligue de la jeunesse du Congrès national africain*, *Union nationale des étudiants*, *Comité pour la conquête du suffrage universel*.

Cet appareil parallèle permit au P.C. de rester actif. De nombreuses manifestations eurent lieu, dirigées par les communistes, sous diverses couvertures légales.

En mai 1951, dans la province du Cap fut organisée une grève de protestation que couronna à Capetown une manifestation-monstre, lors de laquelle plusieurs dizaines des manifestants furent blessés.

En juin 1951, le Comité pour le suffrage universel organisa à Capetown une conférence nationale en présence de 125 organisations différentes, effectives ou fictives : syndicales, politiques, culturelles, sportives, etc.

Pendant l'été 1951, sur l'initiative du Congrès national africain, et en présence de différents groupements pro-communistes, se réunit à Johannesburg la conférence pour la lutte contre les lois racistes du gouvernement Malan.

En mars 1952, dans un faubourg noir de Johannesburg, une émeute mettant aux prises la police et des indigènes se solda par quelques morts, de nombreux blessés et des arrestations.

En juin 1952 fut lancée la campagne de « désobéissance aux lois injustes » telles que l'interdiction du P.C. et la discrimination raciale. En plusieurs endroits des troubles éclatèrent, et à East-London seulement on dénombra plusieurs morts et quelques dizaines de blessés. Jusqu'en avril 1953, 9.000 personnes furent arrêtées pour avoir participé à cette campagne.

Autre arme communiste, le *Mouvement des partisans de la paix*. En septembre 1950 se réunit à Johannesburg, sous la présidence d'un prêtre, la *Conférence des partisans de la paix*, qui décida de lancer la campagne des signatures en faveur de l'appel de Stockholm. Au congrès international de Varsovie, le prêtre Thompson fut nommé membre du Conseil mondial de la paix, après quoi le congrès national des partisans de la paix se réunit à Capetown. En avril 1951 une conférence réunit dans le Transvaal 400 délégués. Les campagnes organisées depuis lors ont été identiques à celles que les communistes ont menées dans le monde entier : interdiction de l'arme atomique, condamnation de l'agression américaine en Corée et de la guerre bactériologique, Conférence à cinq, conclusion du pacte de la paix ont été les thèmes le plus souvent exploités.

Les forces du P. C.

On sait de quelles forces dispose actuellement le Parti communiste :

Une organisation clandestine, dont les effectifs ne dépassent pas 2.000 membres ; 518 d'entre eux ont été officiellement reconnus : 207 Européens, 46 Indiens, 53 hommes de couleur et 212 Afrikanders. L'organe du P.C. vendu librement, l'hebdomadaire *Advance*, tire à 40.000 exemplaires, *Inkululeko*, mensuel en langue bantou, a une diffusion plus restreinte.

Les membres du parti occupent des positions-clés (souvent comme secrétaires nationaux) dans beaucoup de syndicats. Un certain nombre de ces communistes ont été renvoyés, mais d'autres sont restés. Le plus influent des chefs syndicalistes d'Afrique du Sud, Solly Sachs, secrétaire général du syndicat des ouvriers du vêtement du Transvaal, a été membre du P.C. jusqu'en 1931. Desmond Buckle, un autre dirigeant syndical, a participé aux congrès des partisans de la paix et il a écrit dans la *Pravda* de Moscou.

Les communistes ont pénétré dans les associations de « Vétérans de guerre ». La *Springbok Legion*, formée durant la dernière guerre, a été longtemps dominée par les communistes, de même qu'une organisation similaire, le *Trch Commando*.

Le Congrès indien de l'Afrique du sud est largement dominé par les communistes.

Au Congrès national africain, le groupe communiste est très influent, il est parvenu à évincer le chef anticommuniste du Congrès, le Dr. Maroka. Walter Sisulu, secrétaire général du Congrès national africain est allé, comme beaucoup d'autres, visiter la Chine communiste ; à son retour, il a fait un récit enthousiaste de ce qu'il a vu dans le pays de Mao Tsé Toung. D'autres dirigeants ont participé, comme lui, à des voyages en U.R.S.S. ou dans certains pays satellites.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La purge du Parti Communiste en Belgique

LE XI^{me} Congrès du Parti communiste belge qui s'est tenu du 9 au 12 décembre à Vilvorde (Faubourg de Bruxelles) a procédé à la « liquidation » de la plupart de ses chefs de file. Ainsi disparaissent du Bureau politique, Edgard Lallemand, secrétaire général, Jean Terfve, ancien ministre de la Reconstruction, député et Directeur de la presse communiste, Jean Borremans, ancien ministre, député et secrétaire national, Georges Van Den Boom, éminence grise du Parti qui assurait le lien avec le Kominform, Xavier Relecom, ancien secrétaire général, Jeanne Mullier, l'épouse d'Edgard Lallemand, Hilaire Carlier, chef des Syndicats Uniques (communistes), etc. Si les trois premiers, qui hier encore formaient le triumvirat omnipotent du parti, demeurent dans le Comité central, les autres n'ont plus retrouvé leur place dans ce comité et se trouvent pratiquement éliminés de la direction du Parti.

Historique

Pour comprendre les raisons de cette purge, la plus importante que connut le P.C.B., il faut brièvement esquisser l'histoire du communisme en Belgique.

Le P.C.B. fondé en 1921 par Joseph Jacquemotte, militant socialiste et chef de l'opposition de gauche du Parti Ouvrier (actuellement Parti socialiste) connut avant la guerre un mouvement progressif, qui, des 517 adhérents de 1921, l'amena à plus de 150.000 voix lors des élections de 1936.

De 1939 à 1944, l'attitude des communistes belges fut en tout point semblable à celle des autres partis communistes. violemment anti-alliée durant la première partie du conflit, elle devint pro-alliée après l'invasion de l'U.R.S.S. par les Allemands. En vérité, là comme ailleurs, elle ne fut jamais, ni pro-alliée, ni pro-allemande, mais simplement pro-soviétique.

La guerre cependant fut favorable aux communistes belges. Ils créèrent des groupes de francs-tireurs, dont l'un les *Partisans Armés*, était purement communiste ; l'autre, le *Front de l'Indépendance*, gardait une façade nationale, mais il était presque entièrement dominé par les communistes.

Des anciens des Brigades Internationales de la guerre d'Espagne s'occupaient de la formation des Partisans armés qui devaient être aveuglément dévoués aux chefs du parti et prêts à tout.

Au lendemain de la libération de la Belgique (celle-ci se fit beaucoup plus rapidement que ne l'avaient pensé les dirigeants communistes) les P. A. et les F. I. s'occupèrent surtout de l'épuration qui dans certaines localités prit le caractère de vrais pogromes.

Par deux fois, en novembre 1944 et avril 1945, les communistes belges essayèrent de prendre le pouvoir par une action populaire et révolutionnaire. L'intervention du général Erskine, chef du Haut Commandement allié à Bruxelles, suffit pour faire cesser les manifestations qu'ils animaient et rétablir l'ordre. Toutefois ces deux échecs n'entamèrent pas le prestige du P.C.B. et en novembre 1945, Edgard Lallemand, secrétaire général, annonçait fièrement que le nombre des membres du parti dépassait les 100.000.

Les élections de février 1946 donnèrent aux communistes 11 % des voix et 23 sièges à la Chambre. Avec les socialistes et les libéraux ils

formèrent un gouvernement de Front populaire qui demeura aux affaires jusqu'en mars 1947. Ils profitèrent de ce bref passage au pouvoir pour noyauter les services publics. Ils créèrent des cellules et des sections dans divers ministères, Ravitaillement, Reconstruction, Information, Santé Publique, et jusque dans la police. Mais ils ne purent faire davantage.

Les élections de juin 1949 marquèrent la courbe descendante du parti. De 11 % des voix, ils passèrent à 6 % en 1949, à 5 % en 1950 pour tomber à 3,5 % lors des dernières élections d'avril 1954.

Des 23 sièges (sur 202) que le P.C. avait conquis en 1946, il n'en conserve plus que 4 (sur 212).

Des 300.000 voix de 1946 (seuls les hommes votaient à l'époque) il est descendu en 1954 à 184.000 voix (hommes et femmes).

Le tirage des deux quotidiens du parti *Drapeau Rouge* et *Rode Vaan* a baissé dans les mêmes proportions. Les deux journaux réunis tiraient à plus de 100.000 en 1946. Leur tirage global ne dépassait déjà plus 60.000 en 1949-1950 et il plafonne aujourd'hui à moins de 5.000 pour le *Drapeau Rouge*, à quelques centaines pour le *Rode Vaan*. Quant aux autres publications du parti, ou bien elles ont disparu complètement, ou bien elles ne paraissent plus que sur le format réduit des feuilles clandestines du temps de guerre.

Les causes de la chute

Si, en 1946, le parti avait doublé ses effectifs par rapport à l'avant-guerre, ce mouvement ne traduisait nullement une poussée du peuple belge vers le marxisme-léninisme. La joie de la libération, l'enthousiasme pour le peuple russe, le manque de discernement politique des masses, ont joué en faveur des communistes en Belgique comme ailleurs. Bien organisés, habiles à exploiter les circonstances historiques, les dirigeants du P.C.B. accueillirent dans le parti plus d'un patriote pour qui le parti communiste était avant tout le représentant de cet allié soviétique dont on ne cessait de chanter les louanges et les sacrifices. Ainsi des milliers d'adhérents au parti, issus des rangs de la résistance, ignoraient tout du communisme.

Lorsque le déchainement des passions se fut un peu calmé, les Belges revinrent aux traditions démocratiques dont ils sont si fiers.

Les chefs du P.C.B. ne purent endiguer ce reflux, pas plus que ceux des autres partis communistes de l'Europe occidentale.

L'évolution économique particulièrement favorable en Belgique desservit les communistes. L'aide américaine, la reprise du travail dans les industries pratiquement indemnes malgré la guerre, la colonie du Congo-Belge, firent regagner en peu de temps une prospérité supérieure à celle que connaissait la Belgique avant le conflit.

La question royale, le retour du roi Léopold III en Belgique, enflamma quelque peu les Belges. En 1950, lors des journées cruciales de juillet, les communistes jouèrent un rôle important dans les manœuvres politiques. L'action populaire, les grèves, la désorganisation du trafic, les troubles, tout ou presque tout fut organisé par le Parti communiste ou par ses hommes introduits dans les Comités d'Action Commune créés pour la circonstance.

Au lendemain de l'abdication du roi Léopold III, les communistes cherchèrent à exploiter la situation et réclamèrent la fin de la monarchie et l'instauration de la République. Mais les alliés de la veille, socialistes et libéraux, refusèrent de les suivre dans cette voie et la manœuvre échoua.

Le président du parti communiste Julien Lahaut fut assassiné en août 1950, par des inconnus et la police ne put jamais arrêter les meurtriers.

Les quatre années du gouvernement homogène social-chrétien accusèrent davantage le recul des communistes. Ils cherchèrent en vain à provoquer des troubles lors de la prolongation du service militaire ou de la libération de plusieurs inciviques notoires. En définitive, seuls les socialistes bénéficièrent de ces manifestations.

Le 11 avril 1954 fut pour le parti communiste un jour de défaite : 4 députés, 2 sénateurs, une dizaine de conseillers provinciaux sur plus de six cents, voilà les derniers mandataires du parti.

Si en 1945 le P.C.B. comptait plus de 100.000 membres, il ne lui en reste plus que 13 à 14.000 aujourd'hui.

Causes internes

Le Comité central du Parti se réunit en mai 1954 et décida de réunir le Congrès national en novembre. Mais des manœuvres du futur secrétariat fixèrent définitivement le XI^{me} Congrès au 9 décembre.

Le 26 octobre paraissait sur quatre pages, dans les deux quotidiens communistes, le *Projet de thèses*, élaboré par le Comité central, qui devait servir à la réorganisation du Parti.

Ce projet est divisé en quatre parties principales :

1. — Politique conforme aux intérêts de la nation ;
2. — L'Unité ;
3. — Le Parti ;
4. — Nouveaux statuts du Parti.

On retrouve, dans la première partie, les slogans habituels contre les Etats-Unis et l'inféodation de la politique belge aux intérêts américains, la lutte pour le progrès social, le combat pour l'indépendance et la paix (louanges à l'U.R.S.S., à la Chine communiste pour leur action à Pan Mun Jon et à Genève, louanges aussi aux signataires de l'Appel de Stockholm et pour terminer lutte contre les accords de Londres et de Paris, contre la restauration de la Wehrmacht).

La seconde partie est bien plus intéressante. Il y est traité surtout de l'unité d'action qu'il faut réaliser entre les socialistes et les communistes pour mener la lutte contre les visées impérialistes américaines appuyées par la bourgeoisie, le capitalisme et le socialisme de droite.

Pour les communistes belges, le parti socialiste n'est pas un ensemble homogène, beaucoup de militants socialistes ont à cœur de défendre les intérêts des travailleurs autrement que par le truchement des dirigeants du P.S.B.

a) *Le Mouvement socialiste pour la paix*, dont l'un des chefs est le sénateur socialiste Rolin, quoique hostile à la constitution d'un front unique pour la paix est constitué sur la base d'un programme précis et très proche de la plate-forme actuelle du P.C.

Sous le titre de « *Unitaire pour mener une bonne politique* » on lit dans cette plate-forme :

« *Le Mouvement socialiste pour la paix s'est prononcé notamment pour la coexistence pacifique, pour le développement des relations commerciales avec l'Est, pour la reconnaissance de la République Populaire de Chine, pour la diminution des dépenses militaires et contre le réarmement allemand.*

« *Ce mouvement s'apparente avec le bevanisme en Angleterre, et rejoint les positions des socialistes français qui se sont élevés contre la C.E.D., des socialistes et syndicalistes allemands qui réclament la négociation avec l'U.R.S.S. pour la réunification pacifique de l'Allemagne.*

« *Les communistes ont le devoir de soutenir les travailleurs, les militants qui au sein du P.S.B. luttent pour que le parti adopte une autre politique étrangère.* »

Plus loin, ces recommandations... « *les communistes s'attacheront à faire la distinction entre les travailleurs socialistes et les organisations socialistes d'une part et ceux de leurs dirigeants qui les trahissent d'autre part.* »

Il faut s'introduire parmi les organisations socialistes :

« *Soucieux d'œuvrer à l'unité des travailleurs socialistes et communistes, ces derniers militeront dans les organisations de masse, auxquelles fait confiance une grande partie de la classe ouvrière.* »

b) — Les communistes et les syndicats :

« *C'est dans l'organisation syndicale que les travailleurs socialistes et communistes peuvent se rapprocher le plus efficacement, lutter ensemble pour la défense des travailleurs et préparer les batailles politiques unitaires pour la Paix et l'indépendance nationale. Les communistes s'inspireront du principe suivant : les communistes doivent militer là où se trouvent les masses.* »

Suit une série de recommandations aux communistes de travailler au sein de la Fédération Générale du Travail.

c) — Position envers l'Eglise catholique :

« *Si les liens de classe qui unissent l'Eglise à la grande bourgeoisie sont très étroits, il serait toutefois faux de confondre EGLISE ET REACTION... C'est pourquoi, loin de considérer les catholiques comme un bloc intangible, docilement soumis aux volontés de la Réaction, nous devons multiplier les tentatives de rapprochement avec les travailleurs démocrates chrétiens. Elles doivent se faire dans un climat de large tolérance où il est soigneusement tenu compte du respect des convictions religieuses. Nous devons éviter tout anticléricalisme sectaire, tout en continuant néanmoins à défendre nos conceptions matérialistes.* »

Envers les syndicats chrétiens : « *... le devoir des communistes est d'adopter une attitude fraternelle à l'égard des membres des syndicats chrétiens, libéraux et autonomes, afin de les aider à comprendre la nécessité de réaliser l'unité d'action avec la F.G.T.B. Il n'est pas exclu que les communistes soient amenés, en raison de certaines circonstances, à militer dans certains syndicats autonomes et libéraux.* »

En conclusion dit le projet :

« *C'est le travail syndical à la F.G.T.B. qui est le maillon principal permettant aux communis-*

tes de s'unir étroitement à la masse laborieuse en vue de la défense de ses revendications.

« Aussi le Parti communiste considère-t-il la création de nouveaux syndicats comme nuisible aux intérêts des travailleurs. »

La 3^{me} partie du Projet des thèses est consacrée au Parti. C'est de loin la plus importante. Elle montre les faiblesses et les erreurs des membres du Bureau politique durant les dernières années.

« Depuis le X^{me} Congrès (il y a quatre ans), le relâchement de la liaison du Parti avec les masses s'est poursuivi. Dans l'ensemble, le Parti a vu reculer le nombre de ses membres, le nombre de lecteurs de sa presse, le nombre de ses organisations de base dans les entreprises et les localités, la vie politique de la plupart de ses organisations a continué à stagner, le nombre de ses membres actifs s'est encore affaibli. Le pourcentage de jeunes a diminué. Sa représentation au Parlement, dans les Conseils provinciaux et communaux s'est amoindrie. »

C'est par cet aveu que débute ce chapitre. Plus loin, nous apprenons que c'est lors de la réunion du Comité central au mois de mai 1954 qu'est né... « ... un courant puissant tendant à soumettre toute l'activité et plus spécialement celle de ses organes directeurs à un examen critique et autocritique approfondi. »

« La critique la plus sévère exercée contre le Parti, avoue encore le Projet des thèses, a été non pas celle qui s'est exprimée dans les assemblées régulières, mais celle des masses qui se sont détachées de lui et ont refusé de continuer à le suivre. »

Quelles sont les principales erreurs du Parti ?

1° Repliement du parti sur lui-même.

Le parti avait une conception inexacte de son rôle, il avait tendance à ne pas tenir suffisamment compte des réalités.

2° Sectarisme.

Le parti apparaissait comme plus préoccupé de répéter et de réaffirmer les vérités du communisme « pur » que de faire une juste application des principes aux situations propres au pays et d'entraîner et de guider les masses vers l'action.

3° Erreurs dans le domaine syndical.

Le parti a trop hésité par sectarisme, à reconnaître que la F.G.T.B. constituait l'organisation syndicale au sein de laquelle il convient de mener la lutte la plus efficace.

La création de certains syndicats uniques, notamment celui des dockers d'Anvers, a conduit les communistes à adopter des positions de lutte qui ne correspondent ni à la situation réelle, ni au rapport réel des forces.

4° Gauchisme outrancier.

Trop préoccupé à dénoncer d'une façon théorique et verbale, l'embourgeoisement du Parti Socialiste Belge, le Parti a négligé de montrer aux masses socialistes la nocivité de l'idéologie social-démocrate dont se réclament ses dirigeants.

5° Opportunisme.

En ne songeant qu'aux masses ouvrières, le Parti a manqué gravement en matière de politique paysanne aux cultivateurs et agriculteurs du pays.

Quelles furent les causes des fautes et des erreurs commises dans la fixation de la ligne du Parti ?

« La cause essentielle réside dans le fonctionnement défectueux du centralisme démocratique, les grandes lacunes dans la direction collective, le manque d'attention prêtée aux remarques de la base, voire même parfois le refus d'en tenir compte, le manque d'encouragement et de stimulation à la critique de bas en haut, la pratique insuffisante de l'autocritique. »

Suit alors un texte de Maurice Thorez qui permet de mieux se rendre compte de l'erreur importante :

« Le centralisme démocratique veut que la discussion soit entièrement libre dans le Parti jusqu'à ce qu'intervienne la décision obligatoire pour tous. Les organisations du parti à tous les échelons élisent démocratiquement leurs directions qui doivent rendre des comptes régulièrement. Les décisions des organes supérieurs, en partant du Congrès et du C.C. doivent être appliquées par tous les membres et toutes les organisations du Parti. »

C'est en partant de ce texte que le Comité Central propose au Congrès les réformes suivantes pour amener un redressement rapide :

1° Développer la vie du Parti.

- a) En assurant le fonctionnement du centralisme démocratique ;
- b) En donnant aux cellules leur véritable caractère d'organisation ;
- c) En encourageant le développement de la critique et de l'autocritique ;
- d) En faisant appliquer la règle de la direction collective.

2° Aider la fixation de la ligne juste.

- a) En établissant un contact étroit avec les masses travailleuses ;
- b) En organisant et en renforçant le Parti dans les entreprises ;
- c) En donnant au travail dans les entreprises son véritable contenu ;
- d) En développant le travail des communistes au sein des organisations de masses ;
- e) En améliorant la formation idéologique et les connaissances, non seulement de nos cadres mais aussi de l'ensemble du pays.

Le Projet des thèses s'achève sur ces mots :

« Le Comité central devra améliorer l'ensemble de notre agitation et de notre propagande. »

Critiques et autocritiques des militants

Au cours de la session des 16, 17 et 18 octobre le Comité central décida d'instaurer dans le *Drapeau Rouge* et dans le *Rode Vaan*, une tribune de discussion portant sur les questions qui se posent en liaison avec le XI^{me} Congrès.

Jean Terfve, encore directeur de la presse communiste, dans un éditorial du 26 octobre, demanda aux militants quel que soit leur rôle ou leur fonction, de répondre à l'appel du C.C. afin, dit-il... « de faire du XI^{me} Congrès, le grand congrès de redressement. »

Voici quelques-unes des réponses :

Lettre du camarade Gandibleu de Bruxelles : « Une des erreurs du Parti pour la formation idéologique a été celle-ci : la désignation pour suivre les cours était faite sans tenir compte d'un critère nécessaire pour avoir un rendement dans la valeur politique de nos cadres. »

Lettre du camarade Lavaux de Liège : « L'idée du Plan Renard mérite de retenir notre attention. Il est nécessaire que le Parti prenne une position juste et nette à ce sujet. »

(N. B. — André Renard est secrétaire général adjoint de la F.G.T.B. Il est président du syndicat des métallurgistes. C'est un ancien communiste qui réclame aujourd'hui la nationalisation de diverses industries belges : charbon, électricité, gaz, etc.).

Lettre du camarade Moins d'Ixelles : « L'atmosphère du Parti n'est pas à la discussion franche et cordiale. De nombreux camarades craignent de parler, hésitent et souvent se taisent. »

Lettre du camarade Pariset de Marcinelle : « Je retarde peut-être et je ne comprends rien à la dialectique marxiste, mais je n'ai jamais reçu de réponse aux communications orales ou écrites dans lesquelles je m'inquiétais de la justification doctrinale de la participation de notre parti aux gouvernements bourgeois de 1945-47. »

« Si tant est, écrit-il plus loin, que l'on recherche en dehors de la responsabilité collective du Parti, ne conviendrait-il pas d'inviter les anciens ministres à fournir ou cette justification doctrinale qui me paraît malaisée ou une autocritique approfondie. » Il termine en se plaignant du peu d'enthousiasme apporté pour le travail par les militants : « ... bon nombre de membres acquiescent régulièrement leurs cotisations (pour autant qu'on aille les percevoir chez eux) mais refusent obstinément quelque tâche que ce soit. »

Le camarade Renard de Jemmapes réclame un changement dans la direction du Parti : « Oui il y a une responsabilité collective, mais ce n'est pas cela qu'il faut mettre en avant pour l'instant, sinon les responsabilités principales seront noyées dans un flot d'actes de contrition. Au lendemain de la Libération les dirigeants devenus ministres, se préoccupaient bien plus de faire adopter à tout prix leurs positions de principe que de puiser dans les avis de la base ce qui s'y trouvait de bon et de juste. Le suivi des décisions du Bureau politique est devenu une règle d'or qu'il était pour le moins déplacé d'enfreindre. Beaucoup de camarades qui auraient pu devenir des cadres solides se sont démobilisés, aigris et souvent nous ont quittés. Si nous voulons les reconquérir et en conquérir de nouveaux il faut pour commencer donner au Parti une autre direction où ne figurent plus en vedette des hommes que dix années d'erreurs ont marqués et compromis. »

Pour le camarade Mertens de Jumet ce ne sont pas les dirigeants mais tout le parti qui est responsable. « Ce n'est pas un chambardement général dans les cadres qui nous fera avancer d'un pas. D'ailleurs le choix est limité. Les membres ? Ils sont inactifs, les réunions sont rares et peu suivies, les cellules sont en léthargie. Qui est responsable ? Tous les camarades, ils laissent le Parti s'effriter sans réagir avec énergie. »

Congrès de Vilvorde

Divers congrès régionaux préparatoires au Congrès national se sont tenus dans toute la Belgique. Dans de nombreuses fédérations de violents incidents éclatèrent au moment de l'élection des délégués au Congrès. Dans celle du Brabant à l'occasion d'un vote truqué en faveur d'Edgard Lallemand, un militant s'écria : « Edgard Lallemand a agi à la tête du parti comme s'il y avait été envoyé par la bourgeoisie pour le torpiller. Depuis 1945, il a fait plus de victimes parmi nos militants que la Gestapo pendant 4 années ».

C'est donc dans une ambiance surchauffée que s'ouvrit le XI^{me} Congrès, en présence de 250 délégués. Parmi les délégations étrangères on remarquait Etienne Fajon, accrédité par le Kremlin comme grand épurateur et qui doit mettre fin au malaise régnant dans le P.C.B.

C'est Edgard Lallemand qui en qualité de secrétaire général lut le rapport établi par le Comité central, simple copie du Projet des thèses que le C.C. avait soumis à la critique de ses militants.

Lallemand insiste sur le problème de l'unité d'action.

« C'est, dit-il, l'unité d'action des ouvriers socialistes et communistes qui donnera aux masses la confiance, l'élan et la force nécessaire pour vaincre leurs ennemis. La question de l'unité est une question primordiale pour notre parti. C'est aux communistes de faire le premier pas envers nos camarades socialistes. Il faut isoler les ennemis de l'unité. »

« D'une façon générale, les communistes auront à cœur de militer positivement dans la F.G.T.B. N'oublions pas que les organisations de la F.G.T.B. ne sont pas figées une fois pour toutes. Les travailleurs peuvent l'animer, l'impulser et en faire une arme de combat. »

Quant au parti E. Lallemand reprend là aussi tous les points du Projet des thèses : Lutte contre le sectarisme, le gauchisme, l'opportunisme. Renforcement du parti, meilleure éducation des militants, etc.

Il termine son rapport en disant : « Nous sommes à l'heure des décisions et des mesures concrètes. Je propose de renouveler le C.C. pour une part importante et d'y assurer l'entrée d'un nombre important de militants ouvriers ayant un contact direct avec les travailleurs. Je propose aussi de modifier profondément le Bureau politique et de renouveler complètement la composition du Secrétariat car il nous apparaît que dans les circonstances présentes, ces mesures sont susceptibles d'apporter au Parti l'aide dont il a besoin. »

La discussion générale du rapport du C.C. n'apporta rien de neuf. Tous les orateurs reprurent successivement les mêmes critiques et réclamèrent le même redressement.

Etienne Fajon, après avoir apporté le salut fraternel et affectueux du P.C.F., déclara : « L'unité de la classe ouvrière, c'est la condition majeure du rassemblement de toutes les forces démocratiques et patriotiques. Actuellement se multiplient en France, en dépit de l'appui ouvert qui est donné par les dirigeants socialistes à la restauration du militarisme allemand, les interventions communes des travailleurs socialistes et communis-

tes contre les accords de Londres et de Paris... Il nous reste à souhaiter que le Parti communiste de Belgique fort de sa propre expérience et de celle des partis frères assume avec succès dans la période qui vient le rôle qui est le sien et qui est un grand rôle. »

A la fin du quatrième jour, le Congrès procéda à l'élection (!) de son Comité central qui à son tour choisit (!) le nouveau Bureau politique et le Secrétariat.

Le nouveau Comité Central

Ces « élections » apportèrent sa conclusion à la violente offensive menée depuis le mois de mai 1954 contre le trio Lallemand-Terfve-Borremans. La plupart des anciens membres du Comité central ne font plus partie du nouveau. Ils sont remplacés par des nouveaux venus, membres des fédérations de Huy, du Borinage, du Brabant, de Liège contrôlées par René Beelen ou Ernest Burnelle.

De l'ancien Bureau politique, un seul a survécu, Georges Glineur, député de Charleroi. A ses côtés siègeront désormais René Beelen, Ernest Burnelle, Albert De Coninck, Frans Van Den Branden et Gérard Van Moerkerke. Quant au secrétariat national il est formé par le triumvirat Beelen-Burnelle-Van Moerkerke qui se substitue au trio précédent. Le titre de secrétaire général, hier porté par E. Lallemand, a été supprimé. Ainsi le Parti communiste belge calque son organisation sur celle du parti communiste de l'U.R. S.S. Il remplace la direction d'un seul homme par une direction collective.

Jean Terfve, qui fit naguère figure de « dauphin », est démis de ses fonctions de directeur

de la presse communiste et remplacé par Gérard Van Moerkerke.

Les trois nouveaux dirigeants sont moins connus en Belgique et leurs noms n'ont pas été souvent prononcés dans les milieux ouvriers. Des trois le plus actif semble être René Beelen.

Métallurgiste liégeois, Beelen est passé par l'école fédérale, l'école centrale du P.C. et il a fait un stage en U.R.S.S. Pendant la guerre, il milita clandestinement en France, puis fut un des dirigeants des Partisans Armés. Lors du procès du Dr. Rincharde (le Dr. Petiot belge), Beelen fut cité comme témoin et on apprit qu'il fut hébergé par le docteur au moment où celui-ci commettait ses crimes sous le couvert de la Résistance.

Beelen a fraternisé dans le Borinage et dans le Brabant wallon avec les socialistes. Chez les métallurgistes d'André Renard, il compte bon nombre d'amis.

Beelen, parmi les communistes, a une réputation de redresseur de torts. Ainsi en 1946, Vandenberghe, éminence grise du parti, s'aperçut que la Fédération Boraine était en perte de vitesse. Il fit appel à Beelen et celui-ci en peu de temps releva la situation.

Vers 1950, la Jeunesse Populaire de Belgique s'effritait dangereusement. Nouvel appel à Beelen qui prit la tête du mouvement et en arrêta la décomposition.

Actuellement Beelen a préparé un plan de noyautage des organisations socialistes et syndicales.

Pour le mener à bien, il fallait que les têtes trop connues tombassent ou eussent l'air de tomber.

Ajoutons encore que René Beelen a la haute direction des écoles du parti et s'intéresse particulièrement à l'École Centrale installée à Rixensart dans le Brabant wallon où vont s'enfermer les « durs » et les appelés aux hautes fonctions du Parti.

Le Parti Communiste Italien sur la défensive

LES chefs communistes italiens pouvaient espérer réaliser au cours de l'année 1954 des progrès décisifs en ce qui concerne l'influence politique de leur parti. Leur parti n'était-il pas le plus fort des partis communistes d'Occident ? Ne disposait-il pas de près de 2 millions d'adhérents (il en annonçait 2.500.000) groupés dans 97 fédérations provinciales, 10.231 sections, 55.000 cellules (dont 10.000 dans des secteurs-clés de l'économie italienne). N'était-il pas le seul à avoir enchaîné à son char promis au triomphe un parti socialiste, le Parti socialiste de Nenni, lequel recueillit 3.500.000 suffrages aux élections du 7 juin 1953 ? La coalition à direction communiste avait réuni ainsi plus de 35 % des voix (le P.C.I. en ayant obtenu lui-même 6.200.000). Certes, malgré cette étrange alliance, les communistes n'ont pas réussi à pénétrer dans les milieux intellectuels, à l'inverse de ce qui se passe en France. Mais la C. G. T. qu'ils contrôlent étroitement, la C. G. I. L. est de beaucoup la plus forte des organisations syndicales italiennes et, toutes proportions gardées, plus nombreuse et plus influente que son analogue française. De plus, le P.C.I. est prodigieusement riche, non pas grâce aux cotisations qu'il perçoit — (ce n'est toujours qu'un appoint secondaire), mais grâce aux « affaires » qu'il brasse. Sur les 28.000 coopératives d'Italie, les

deux tiers sont gérées par des communistes ou des sympathisants, et il est certain que celles qui sont ainsi gérées participent au financement du P.C.I. D'autre part, grâce à des sociétés diverses d'import-export, le P.C.I. a le quasi monopole du commerce entre l'Italie et les pays de l'empire soviétique : on estime qu'il contrôle plus de la moitié de ce commerce, ce qui lui assure de substantiels bénéfices.

Nombreux, riche, en progrès constants dans le corps électoral, le P.C.I. semblait voguer sans crainte vers la victoire — peut-être même vers une victoire légale. Depuis 1953, l'instabilité gouvernementale, les hésitations des partis non communistes lui donnait encore des facilités plus grandes, et il y a quelques mois encore on pouvait se demander si, des deux sœurs latines, la plus malade, la plus proche à succomber n'était pas l'italienne.

Le danger semble aujourd'hui écarté. La menace, au lieu de paralyser, a provoqué chez les hommes politiques et dans l'opinion publique, une sorte de choc psychologique dont la conséquence pourrait être la constitution en Italie d'un puissant rassemblement contre le communisme.

Il est possible que les communistes aient pro-

voqué cette réaction en montrant soudain trop de hâte. Au lieu de laisser « pourrir » le régime, ils sont passés à l'attaque. La campagne de diffamation de la classe dirigeante italienne lors de « l'affaire Montesi », l'agitation sociale suscitée aussi bien dans le nord industriel que dans le sud économiquement sous-développé de la péninsule, visaient à contraindre les partis du centre à accepter « l'ouverture à gauche », à se rapprocher de Nenni, à solliciter son concours, bref à préparer la venue au pouvoir d'un gouvernement de front populaire. La voie était ainsi ouverte vers les « lendemains qui chantent », mais elle l'était trop ouvertement. D'où ce sursaut.

On serait injuste pourtant si l'on faisait mérite de ce sursaut, soit à l'empressement maladroit du P.C.I., soit aux réactions de la conscience collective. Un homme a joué dans ce changement un grand rôle : M. Eduardo Sogno, suivi bientôt par M. Togni, député démocrate-chrétien à la Chambre italienne.

M. Eduardo Sogno, un Piémontais de quarante ans, a fait ses premières armes dans la vie politique en luttant contre le fascisme dans les rangs des Partisans du Nord. Dès la fin de la guerre, il avait dénoncé les assassinats commis par certains groupes de Partisans sous le couvert de la Résistance. Mais c'est l'an dernier qu'il devint soudain célèbre. Au milieu de 1954, il fonda à Milan une revue illustrée *Pace e Liberta* (Paix et Liberté) et entreprit contre les communistes une vaste campagne par voie d'affiches.

M. Sogno — informé on ne sait par qui, mais, semble-t-il, de façon très sûre — a accusé plusieurs chefs communistes italiens d'avoir travaillé avec l'O.V.R.A., la police secrète de l'Italie Mussolinienne.

Les accusés s'appellent Togliatti, Longo, Secchia, Moscatelli et Pellegrini. Or Longo et Secchia, constituant avec M. Togliatti le triumvirat qui dirige le P.C.I. Longo par exemple est accusé d'avoir été en contact avec des agents de Mussolini au cours de la guerre civile d'Espagne. Les services qu'il aurait rendus à cette occasion au régime fasciste auraient été si importants, qu'après l'occupation de la France par les Allemands les représentants de l'Italie demandèrent au gouvernement de Vichy de ne pas livrer à la Gestapo Longo, qui se trouvait alors interné dans le camp du Vernet.

Quant au député communiste Vincenzo Moscatelli, *Pace e Liberta* a publié une lettre qu'il adressa en 1937, de sa prison de Vercelli, au préfet fasciste de son Département. Dans cette lettre Moscatelli, que les militants du parti appellent, pour son prétendu courage, « le lion de Valsesia », déclarait : « Je répudie l'ensemble des conceptions marxistes, que la réalité fasciste a vidées de leur contenu pseudo-historique et scientifique. J'écris ceci non par opportunisme, mais avec la certitude instinctive que la justice fasciste ne frappera pas ceux qui sont loyalement animés de la volonté de réhabilitation ». Et M. Moscatelli exprimait l'espoir qu'il serait jugé « digne de bénéficier de la générosité du Duce de la nouvelle Italie Impériale ».

Mais d'après *Pace et Liberta*, avant de croire à la sincérité de la conversion de M. Moscatelli, l'OVRA lui demanda le nom de ses compagnons de lutte clandestine. Il en aurait livré vingt, qui furent condamnés à 96 années de prison.

Cette campagne, pour vigoureuse qu'elle fût, n'en était pas moins demeurée sur le plan de la polémique politique. Le mérite revient à un

député démocrate-chrétien, M. Togni, de l'avoir portée sur le plan parlementaire. Interrompu par les communistes alors qu'il était à la tribune de la Chambre, le 19 octobre, au cours d'un débat de politique étrangère, il reprit contre le P.C.I. les accusations de M. Sogno, ce qui déclencha une bataille rangée dans la salle des débats.

La presse entière le lendemain en rendit compte, reprit à son tour les accusations de M. Sogno, en formula d'autres et c'est ainsi que le pays apprit que, parmi les députés communistes, figuraient, outre d'anciens fascistes, outre d'anciens indicateurs de l'OVRA, plusieurs criminels de droit commun.

Les cas les plus caractéristiques sont ceux des « honorables » Moranino et Gorreri. Le premier avait été condamné à vingt années de prison en 1951, pour avoir assassiné en 1945 plusieurs résistants coupables de ne pas partager ses opinions politiques. Pour échapper au châtement il s'est réfugié en Tchécoslovaquie d'où il revint, après les élections de 1953, protégé par l'immunité parlementaire. Dante Gorreri avait en 1945 assassiné trois personnes, dont deux femmes et volé plusieurs centaines de millions de liras. Arrêté en décembre 1948, il fut condamné par la Cour d'Appel de Milan le 10 février 1949 à 15 années de prison, après que le Ministère public eût fourni la preuve, que, dans son cas, il ne pouvait être question de délit politique, mais de crimes de droit commun. Le 7 juin 1953, il fut élu député et relâché de la prison où il purgeait sa peine.

Non moins troublante est l'affaire Onofrio, l'actuel vice-président de la Chambre italienne. Celui-ci se trouvait pendant la guerre en U.R.S.S. Au début de 1943, il fut chargé par le gouvernement soviétique de la rééducation politique des prisonniers italiens. Son rôle était de convaincre ses compatriotes de s'enrôler dans l'Armée rouge. Pour y parvenir, il utilisa les méthodes les plus barbares. Il infligea différentes peines corporelles aux prisonniers réticents, dont un grand nombre succombèrent. Actuellement presque toutes les organisations d'Anciens Combattants italiens l'accusent de crimes de guerre.

Le mouvement d'opinion ainsi créé a permis au gouvernement de M. Scelba, de prendre contre le parti communiste des mesures (5 décembre 1954), d'ordre administratif il est vrai, mais qui ne manquent pas d'importance. C'est ainsi qu'il a décidé que l'Etat ne verserait plus de subventions aux coopératives gérées par les communistes. (Cette décision a été facilitée par l'éclatement d'un vaste scandale financier : on a découvert qu'avec la complicité de fonctionnaires de l'Institut National des Taxes sur la Consommation, les coopératives communistes de Romagne et de Toscane gardaient pour elles partie, voire totalité, des taxes dues à l'Etat ou aux communes. Un milliard et demi aurait ainsi été détourné, rien qu'en Toscane). D'autre part, le gouvernement fait désormais surveiller très étroitement le commerce avec l'Est et il entend bloquer les licences d'importation ou d'exportation si la preuve est faite que l'opération se fait par l'intermédiaire d'une société contrôlée de près ou de loin par le P.C.I. et lui versant une commission.

En même temps, une offensive analogue était menée sur le plan industriel et syndical. Déjà, au début de l'année 1954, certaines personnalités américaines en Italie avaient annoncé que les commandes « off shore » seraient retirées aux entreprises où les communistes, par l'intermédiaire de la C.G.I.L., feraient régner leur loi. Menace

qui, en dépit des apparences, n'a rien que de naturel : comment un gouvernement responsable pourrait-il continuer de faire fabriquer des armements par des ouvriers qui ne reculeraient pas devant le sabotage de ces armes si le P.C.I. leur en donnait l'ordre ? C'est ainsi qu'en octobre, les commandes américaines furent retirées au chantier naval Piaggio, près de Palerme, ainsi qu'aux usines chimiques Bombrini, Parodi et Delfini, situées à Collefeno, au sud de Rome.

Dans ces usines, des élections au Comité d'entreprise eurent lieu peu après. Il se produisit ce qui devait se produire — *car, en Italie comme en France, c'est sans conviction que les ouvriers donnent leurs voix aux candidats de la C.G.I.L.* Ceux-ci avaient obtenu l'an dernier 68 % des voix. Il n'en ont eu cette année que 22 %.

De leur côté, les chefs d'entreprise, groupés dans la *Cofindustria* n'ont accepté de discuter la question des salaires et de la sécurité de l'emploi qu'avec les représentants des syndicats non communistes. Les accords conclus ont apporté, en moyenne, une augmentation de salaire de 7 %, mais les ouvriers ne faisant pas partie des syndicats qui ont mené les négociations, sont exclus du bénéfice de cette augmentation. La C.G.I.L. a essayé de réagir par des grèves. Mais au lieu de cesser le travail, un grand nombre de ses adhérents a demandé d'être accepté dans les organisations syndicales concurrentes. La centrale

communiste qui disposait de 76 % des ouvriers syndiqués en 1953, ne compte plus que sur 60 % à la fin de 1954. Ainsi, un des principaux instruments de recrutement des partisans, s'affaiblit.

Cette offensive générale a provoqué une crise sérieuse dans le parti de M. Togliatti, où des divergences entre l'ancienne classe dirigeante et la jeune génération commencent à se manifester. Togliatti lui-même n'est plus le chef incontestable. Plusieurs fédérations dont celle de Rome, lui reprochent d'avoir noyauté le parti du prolétariat à l'aide d'« intellectuels », qui introduisent dans ses rangs la « corruption bourgeoise ». C'est une allusion non déguisée à l'affaire Sotgiu, avocat romain, membre du parti communiste et président du Conseil de la Province (Département de Rome), impliqué dans un scandale de mœurs. Sotgiu, qui est un ami personnel de Togliatti, a été exclu du parti, mais le malaise persiste. Les jeunes communistes exigent, dans des publications appartenant à des organisations parallèles, l'épuration de la direction du parti. Les anciens chefs, affirment-ils, appartiennent tous à l'époque pré-fasciste. Ils auraient une conception surannée de la lutte politique, et ils ne seraient plus en mesure de s'adapter aux réalités actuelles.

La quatrième conférence nationale du P.C.I. qui s'est tenue à Rome dans la première quinzaine de janvier a eu à évoquer cette crise.

Les effectifs du Parti Communiste Italien

On trouvera ici les effectifs du Parti communiste italien, tels qu'ils ont été publiés par l'U. D.A. (*Ufficio Documentazioni Attivita Antidemocratiche*) Roma, via Pietra, 70, dans son bulletin du 9 novembre 1954.

Force numérique

Inscrits 2.120.208
(dont 180.295 récemment inscrits)

Appareil organisateur.

Fédérations 97
Comités de zone 283
Sections 10.231
Cellules 55.327
(chaque cellule est divisée en groupes de 10 unités ayant à la tête un chef « gruppo-collettore »).

Cadres dirigeants

Membres des comités fédéraux près de 3.000
Membres des comités de sections..... 63.000
Membres des comités de cellules..... 183.000
Chefs « gruppo-collettori » 139.000
(en tout près de 390.000 dirigeants)

Mouvements affiliés

Membres inscrits à la F.G.C.I..... 400.000
Membres inscrits à la A.P.I..... 68.575
Membres inscrits à la U.D.I..... 1.052.465
Membres inscrits à la A.N.P.I..... 237.000
Membres inscrits à la C.G.I.L..... 3.648.000
Membres participants à la Ligue Démocratique « comuni » 1.620
Membres participants à la Ligue Nationale des Coopératives 8.447

Ecoles du Parti

De 1950 à 1952 :

Cours centraux n. 30..... 4.870 élèves
Cours régionaux n. 32..... 741 élèves
Cours provinciaux n. 2849..... 75.570 élèves

En 1953 :

Cours centraux n. 13..... 393 élèves
Cour provinciaux n. 1099..... 28.882 élèves

Les Ecoles.

— Séminaire d'Etudes Marxistes : siège à la Direction Centrale du P.C.I. ; l'ensemble des cours dure trois mois et sont dirigés par sen. d'Onofrio ; les cours sont confiés aux membres de la Direction.

— Ecole Centrale du Kominform : siège à Prague ; la majeure partie des élèves est italienne ; les cours durent de un à trois mois.

— Ecole Quadri Marabini : siège à Bologne ; cours nationaux durant cinq mois ; pas plus de 50 jeunes y participent à la fois.

— Ecole Centrale de la Fédération des Jeunes communistes : divisée en deux secteurs consacrés aux intellectuels et aux ouvriers ; les cours durent 5 mois.

— Ecole Centrale Féminine de Culture Politique Communiste : siège à Faggeto Lario (Côme) ; pour les femmes de moins de 20 ans les cours durent trois mois ; pour les plus âgées, six mois.

— Ecole Centrale de l'UDI : siège à Marino (Rome) ; les cours durent deux mois.

— Ecole syndicale de la C.G.I.L. : siège à Villacicerone (Grottaferrata-Rome).

— Ecole Centrale de la Coopération : siège à Rome ; les cours durent six mois.

*
**

Il semble opportun de relater les données analytiques de la composition du P.C.I. en ce qui concerne le secteur des jeunes et des enfants.

Les résultats obtenus par le P.C.I., dans ce domaine particulier, semblent avoir, outre l'intérêt particulier dû au problème de la jeunesse, une signification politique, si l'on songe que l'influence du P.C.I., dans ce domaine, a toujours été considérée comme limitée et de réalisation difficile.

Composition de l'organisation de l'Association des Pionniers d'Italie (API)

<i>PIEMONTE</i>		
	Sect.	Inscrits
Turin	23	1.179
Alexandrie	3	100
Cuneo	5	160
Asti	2	110
Novare	6	?
	<hr/>	<hr/>
	39	1.549
<i>VAL D'AOSTE</i> (néant).		
<i>LOMBARDIE</i>		
Milan	3	6.500
Pavie	?	250
Varèze	4	500
Brescia	?	145
Crémone	2	50
	<hr/>	<hr/>
	9	7.445
<i>VENETI</i>		
Rovigo	7	300
Belluno	1	15
Vérone	3	250
Padoue	3	50
	<hr/>	<hr/>
	14	615
<i>VENETIE</i>		
Bolzano	1	70
Trente	3	30
	<hr/>	<hr/>
	4	100
<i>FRIULE</i>		
Udine	3	100
Gorizia	7	235
	<hr/>	<hr/>
	10	335
<i>LIGURE</i>		
Gènes	13	6.000
Savone	9	350
Imperia	3	200
La Spezia	1	1.000
	<hr/>	<hr/>
	26	7.550
<i>EMILIE</i>		
Bologne	25	17.000
Ravenna	26	2.100
Ferrare	11	3.000
Forli	2	900
Modène	10	2.000
	<hr/>	<hr/>
	74	25.000

TOSCANE

	Sect.	Inscrits
Florence	33	2.640
Sienna	29	1.000
Arezzo	14	550
Pistoia	6	337
Livourne	70	8.000
Pise	8	250
Massa C.	7	270
Grosseto	1	40
	<hr/>	<hr/>
	168	13.087

MARCHE

Pesaro	7	230
Masserata	9	100
Ancone	2	50
	<hr/>	<hr/>
	18	380

OMBRIE

Pérouse	1	200
---------------	---	-----

LATIUM

Rome	7	5.000
Viterbe	1	2.500
	<hr/>	<hr/>
	8	7.500

ABRUZZES

Aquila	1	30
Pescara	1	50
Chieti	3	65
	<hr/>	<hr/>
	5	145

CAMPANIE

Naples	1	1.500
Bénévent	2	200
Salerno	2	132
	<hr/>	<hr/>
	5	1.832

POUILLE

Bari	3	200
Foggia	1	?
Tarente	1	15
	<hr/>	<hr/>
	5	215

LUCANIE (néant).

CALABRE

Cosenza	2	22
Reggio	1	65
	<hr/>	<hr/>
	3	87

SICILE

Palerme	1	20
Caltanissetta	1	30
Trapani	1	100
Messine	2	110
Raguse	5	175
Enna	1	100
	<hr/>	<hr/>
	11	535

SARDAIGNE

Cagliari	1	2.000
----------------	---	-------

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Témoignages récents sur la paysannerie polonaise

LES témoignages qui suivent ont pour auteur des Polonais qui ont réussi à gagner le monde libre en 1953 et 1954. Nous les avons choisis et groupés de façon à illustrer la vie paysanne dans les trois formes d'exploitations agricoles subsistant à l'heure actuelle en Pologne : l'exploitation individuelle, la ferme collective, la ferme d'Etat.

Dans les exploitations individuelles

Deux faits dominent la vie des exploitants individuels : l'accomplissement des tâches qui leur ont été fixées en application du plan d'Etat, et la « lutte de classes » organisée par les autorités entre les petits paysans et les ouvriers agricoles d'une part, et les « koulaks ».

a) L'accomplissement du plan.

Les paysans indépendants ne peuvent plus cultiver leurs terres à leur gré. Ils doivent semer ou planter ce que les conseils communaux leur ordonnent de semer ou de planter, en vertu du plan établi par des conseils de districts dans le cadre du plan national de production.

Le récit suivant d'un ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture montre la rigidité du système :

« Il y a vraiment très peu de choses qu'un paysan puisse faire une fois que ses objectifs lui ont été fixés. Même les suggestions constructives ou les contre-propositions des simples paysans sont qualifiées de sabotage, et ceux qui les font peuvent être déclarés « ennemis de la République Populaire Polonaise ». Il arrive souvent que le président du Conseil communal déclare en privé qu'il trouve les arguments du simple paysan parfaitement raisonnables, cependant, il est incapable de faire quoi que ce soit qui pourrait l'exposer à être accusé de sabotage économique. Pour toutes les décisions pratiques, les décisions de la Commission d'Etat du Plan Economique sont définitives et irrévocables.

« L'effet du plan économique annuel pour la production agricole trouve son expression pratique dans le système des contrats passés à l'avance que les simples paysans doivent signer, chaque année, aux environs de mars, et par lesquels ils s'engagent à donner en blé, lait et bétail, les contingents fixés par décret. Les Conseils régionaux ont le pouvoir d'imposer de lourdes amendes aux paysans qui ne livrent pas la quantité de produits spécifiée. Bien que les contingents de livraisons obligatoires soient établis d'après la superficie des propriétés et la qualité du sol, les autorités locales ont le pouvoir de « différencier » entre les contingents de livraisons, c'est-à-dire de fixer un contingent plus haut lorsqu'ils le jugent bon ; ceci est employé comme méthode de discrimination contre les « koulaks ».

En dehors de ce système de livraisons contrac-

tuelles, le plan central est imposé au simple paysan par l'organisme de Stations de Tracteurs d'Etat et de Machines Agricoles (P.O.M.). Voici comment une personnalité officielle réfugiée, décrit le rôle joué par cet organisme :

« L'aide du P.O.M. a pour condition l'acceptation sans réserve du plan et l'accomplissement ponctuel des livraisons obligatoires. En pratique, très peu de paysans peuvent demander l'aide des stations P.O.M. à moins qu'ils ne soient prêts à payer une somme substantielle. Les paysans qui ont encore des bêtes d'attelage peuvent juste s'en tirer tout seuls — avec l'aide de leurs voisins. Mais si les chevaux meurent ou s'ils ne peuvent les nourrir, alors, tôt ou tard, il n'ont d'autre solution que de se joindre à une ferme collective. »

b) La lutte contre les koulaks.

Le paysan le plus prospère est la principale victime. Il est accusé d'essayer de miner « la campagne pour une productivité agricole accrue », euphémisme appliqué à la collectivisation. Les « koulaks » sont déclarés responsables du lent progrès de la collectivisation et blâmés pour leur indifférence aux besoins et aux griefs des paysans-ouvriers.

Selon la personnalité officielle réfugiée ci-dessus citée :

« Il n'y a pas de définition admise du « koulak » qui pourrait être utilisée dans le dessein d'établir une statistique du nombre de propriétés qui appartiennent à cette catégorie. Les critères de base de classification sont la grandeur des propriétés et l'emploi de la main d'œuvre louée. Ainsi un paysan cultivant 10 hectares, ou plus, et employant de la main d'œuvre louée, est désigné comme « koulak ». Le critère principal, cependant, est le crédo politique du paysan. Ceux qui sont connus pour être sympathisants du Parti communiste et décidés à suivre la ligne du Parti risquent peu d'être réprochés en tant que koulaks, quelle que soit la grandeur de leur propriété. Mais, par ailleurs, les paysans peu désireux de suivre la ligne du Parti sont stigmatisés comme koulaks, sont l'objet de campagnes haineuses, passent en jugement pour sabotage économique, ou sont persécutés pour le non-accomplissement de leurs livraisons obligatoires...

« La lutte de classes a été un triste échec. En premier lieu les communistes n'ont pas été capables de définir clairement le prétendu conflit entre koulaks et ouvriers-paysans. En fait, la dernière catégorie est vague puisque les communistes n'ont pas été capables de trouver une authentique « classe » de paysans-ouvriers, en dehors d'une poignée d'activistes du village. Secondement, la distinction entre villageois riches et villageois pauvres tend à disparaître maintenant que la masse de la paysannerie, prise dans son ensemble, est en danger de perdre ses propriétés individuelles, de tradition la chose la plus sacrée que possède un paysan. »

c) Destruction de la famille paysanne.

Un ancien comptable agricole de la province de Olsztyn, maintenant réfugié, a donné les exemples suivants :

« 1) Dans le village de Klebark Wielki, un paysan isolé nommé Baran, fut condamné à 3 ans de prison, au printemps de 1953. Il fut dénoncé par son fils unique qui rapporta que Baran avait diffusé « des rumeurs de diversion », et avait mené une campagne contre les fermes collectives. »

« 2) Dans le village de Wierzbowe vivaient deux « paysans moyens », chacun cultivant environ 10 hectares. L'un d'eux était Jozef R. qui nourrissait une famille de 6 personnes, dont deux écoliers. Son bien comprenait deux vaches, quatre cochons et un cheval. Incapable de louer de la main d'œuvre complémentaire, il peinait durement pour garder sa terre en plein rendement. Il n'était pas membre du Parti et toutes ses demandes adressées au conseil local pour obtenir des engrais chimiques furent refusées. Il fut stigmatisé par le Comité local du Parti comme « ennemi de la République Populaire Polonaise », et quand je le rencontrai pour la dernière fois, en juin 1953, je le trouvai luttant péniblement pour assurer une sorte d'existence à sa famille et pour payer ses arriérés d'impôts. R. citait, comme une illustration de sa dégradation économique et sociale, le fait significatif que sa femme était incapable de cuire son propre pain, car il n'y avait plus assez de farine pour leur propre usage et ils devaient acheter ce qui est défini comme pain « de ville » à la coopérative locale.

« Dans le même village vivait un activiste du Parti nommé Zygmunt Kaminski qui cultivait aussi 10 hectares et possédait 4 vaches, 14 cochons (il prétendait que pour 12 de ces cochons il avait passé marché avec le Bureau d'Achat d'Etat, C.U.S.) et deux chevaux. En tant qu'activiste du Parti, cependant, il avait droit à l'utilisation d'un tracteur et à la délivrance de suffisamment d'engrais chimiques pour lui permettre d'en vendre l'excédent à R. Quand le plan de production annuelle pour le village fut imposé en mars 1953, il demanda au Conseil National du Parti une réduction de ses contingents de livraison, prétendant qu'il subvenait aux besoins de 5 membres de sa famille. Ceci lui fut rapidement accordé. »

L'exploitation agricole collective

Les fermes d'Etat et les fermes collectives forment « le secteur socialisé » de l'agriculture polonaise. Il y a actuellement 4 types de fermes collectives (connues sous le nom de coopératives de producteurs). Ils diffèrent les uns des autres par les principes utilisés pour la division du revenu et aussi par la mesure dans laquelle leurs membres conservent un droit à la propriété de la terre. En théorie, c'est volontairement que les paysans entrent à la Coopérative.

Le récit suivant d'un maître d'école polonais, maintenant en Occident, démontre comment « le principe volontaire » agit.

a) Comment on crée une coopérative.

« Un jour de novembre 1948, une réunion de tous les paysans du village de Szkotowo (province de Szczecin) fut convoquée par le secrétaire du Parti dans la commune. La présence était obli-

gatoire. La réunion fut ouverte par le secrétaire qui déclara qu'il avait reçu des informations d'un certain nombre de petits propriétaires terriens de Szkotowo disant qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir tout seuls et qu'ils étaient anxieux de mettre leurs ressources en commun et de créer une ferme collective. Aucun nom de ces gens ne fut donné. L'orateur suivant était le chef d'une branche agricole du Comité provincial du Parti à Szczecin. Il parla assez longuement et indiqua tous les avantages qui suivraient l'établissement d'une ferme collective. Il parla de l'aide technique que l'Etat était disposé à donner aux membres et peignit en rose un avenir prospère et heureux pour les fermiers collectifs. Il admit que les paysans qui se joignaient aux coopératives de production devaient sacrifier leur sens de la propriété privée, mais il démontra que ceci était plus que largement compensé par les avantages que recevaient les membres des fermes collectives.

« Le discours fut suivi d'une discussion ; celui qui prit le premier la parole était un petit propriétaire nommé Robak, qui déclara : « Je ne deviendrai jamais un membre d'une ferme collective ; si je le faisais, ma femme ne me parlerait plus jamais ! » Plusieurs autres interlocuteurs exprimèrent aussi leur appréhension devant ce projet et l'un d'eux suggéra que la question était trop sérieuse pour être décidée au cours d'une réunion. Il fallait donner du temps pour que ce projet puisse être examiné complètement et une décision prise par vote secret.

« Le secrétaire du Parti se leva alors et déclara que la « suggestion » reçue du Comité provincial du Parti était que la réunion devait décider immédiatement si il y aurait une ferme collective à Szkotowo, ou non. Sans attendre les réactions à cette déclaration, il ajouta : « Et maintenant nous allons voter. Y a-t-il quelqu'un contre ? » Personne n'osa lever la main contre la motion. Ils étaient tous trop confondus par la soudaineté de la manœuvre du secrétaire qui, après cela, déclara promptement la motion « adoptée par acclamations ».

« Ayant décidé la création d'une ferme collective, les autorités agirent rapidement pour mettre le projet à exécution. Tandis que les champs semés de blé et de seigle d'hiver n'étaient pas touchés, les semailles de printemps en 1949 furent effectuées sur une base collective. La dernière mesure officielle de l'établissement de la ferme collective à Szkotowo fut prise en août 1949, après que la moisson ait été faite. La ferme reçut le nom de « Czerwony Sztandar » (Drapeau rouge) et fut inscrite à la Société Coopérative d'Efforts Personnels des paysans.

« Pendant ce temps, Robak, opiniâtement refusa de se joindre à la collectivité. Un mois ou deux avant la fatidique réunion de novembre, il s'était arrangé pour acheter un cheval, espérant le payer à crédit de manière à ne plus avoir à compter sur l'aide de paysans plus prospères, à qui, dans le passé, il avait loué des chevaux pour faire ses labours. Son plan se termina par un échec. En vertu de la loi polonaise actuelle, on attend des paysans isolés qu'ils mettent leurs bêtes d'attelage à la disposition des autorités locales pour des buts tels que la réparation des routes, le transport des matériaux de construction utilisés pour les besoins de la commune, le transport des fonctionnaires locaux, etc...

« Les autorités qui fixent la contribution de chaque paysan dans ces services collectifs (Szczecin) est le Conseil local. Dans le cas de Robak, sa contribution fut fixé si haut, au printemps

1949, que n'ayant qu'un cheval et étant obligé de faire son labour de printemps, il fut incapable de tenir ses engagements. Le conseil suggéra alors à Robak qu'il serait prêt à transformer les services en nature contre des paiements en argent, mais ceux-ci furent tellement élevés que Robak fut incapable de payer ses dettes. Sa femme et lui luttèrent pendant un an, mais en fin de compte, Robak fut forcé de vendre son cheval pour payer ses créanciers. Sa femme, cependant, refusa de se soumettre et quand en avril 1950, Robak déclara son intention de se joindre à la ferme collective, sa femme le quitta emmenant leurs deux enfants avec elle. Elle alla vivre avec sa sœur et chercha du travail dans une minoterie dans la ville voisine de Nidzica. Lorsque je rencontrai Robak, en avril 1953, c'était un homme fini. Il buvait beaucoup et, quoique membre de la coopérative, il ne pouvait pas se préoccuper moins de son travail. Il admit avec moi qu'il volait du blé de temps en temps et le vendait en privé. »

b) Plan de production.

C'est le Comité exécutif qui décide ce que produira la coopérative, en tenant compte des objectifs de production que lui fixe le département du plan du Conseil du Comité, pour les céréales, le lait et la viande. Mais à ces objectifs de production eux-mêmes, les membres des fermes collectives ne peuvent rien changer. D'après un ancien comptable agricole de la Province d'Olsztyn :

« Il arrive souvent que les objectifs fixés par le Département du plan du Comité soient impossibles à atteindre ou que la décision de procéder à telle culture soit prise sans souci du terrain du district, de la disponibilité de matériel spécialisé, ou d'autres ressources. J'ai vu plusieurs cas à Olsztyn dans lesquels des instructions avaient été données de faire pousser de la betterave à sucre dans un terrain bon seulement pour le seigle et l'avoine. »

Dès que le plan annuel est approuvé, le Comité Exécutif convoque une réunion générale des membres de la ferme, pour répartir les effectifs en « brigades », forme d'enrégimentement qui est très impopulaire auprès du paysan polonais individualiste. Il arrive que des paysans plus expérimentés, discutent les décisions du Comité Exécutif, et qu'ils suggèrent des modifications au projet de culture. Mais il est rare que de telles suggestions soient prises en considération, ce qui conduit parfois à des résultats désastreux, comme le montre clairement l'histoire suivante d'un ancien employé d'une station de tracteurs de l'Etat dans la Pologne de l'Ouest :

« Dans le village de Wola, il y avait un champ d'environ 5 hectares qui, une année, donna une bonne récolte de lupin. Il fut relabouré et le Comité Exécutif ordonna que ce champ devait être planté en colza. Plusieurs paysans soutinrent que c'était contraire au principe fondamental de la rotation des cultures, et indiquèrent que le champ devait être planté de pommes de terre. Le Comité Exécutif, cependant, ne voulut pas céder et le résultat fut que, l'année suivante, la récolte de colza fut si riche que les cosses des grains s'ouvrirent d'elles-mêmes et que de grandes quantités de précieuses graines furent perdues. »

c) Manque de zèle.

Chaque membre d'une ferme collective a droit à 60 ares de terre pour son usage personnel. C'est la seule terre à laquelle il s'intéresse réellement puisque les légumes et les pommes de terre qu'il y cultive sont destinés à la consommation de sa famille. Si les besoins familiaux ne sont pas importants, il se retrouvera avec un petit excédent, — de légumes par exemple, — qu'il est libre de vendre à la ville la plus proche. Ceci, cependant, n'est pas aussi simple qu'il semble, car il arrive qu'une taxe élevée soit imposée sur les sommes qu'il peut retirer d'une telle vente. Il y a aussi la difficulté d'assurer le transport des marchandises au marché. Dans beaucoup de cas, il est contraint de vendre son excédent au Comité Exécutif de la ferme aux prix officiels.

En octobre 1953, un élève ingénieur, réfugié, de Poznan, qui appartenait à une famille paysanne, décrivait l'absence d'encouragement au travail dans l'agriculture collectivisée polonaise :

« En général, les fermes collectives ne supportent pas la comparaison avec l'agriculture du simple paysan isolé, la raison étant que les membres de la collectivité manquent de stimulant pour travailler plus dur. La qualité de membre est considérée comme une dégradation sociale par les paysans isolés. Les paysans qui travaillent dans une entreprise collective et non pas leur propre terrain, travaillent beaucoup moins qu'ils ne le faisaient dans le passé. J'ai vu des terres appartenant aux fermes collectives très négligées et mal cultivées. Ce fut spécialement évident en automne 1952, quand les pluies d'hiver et les gelées vinrent plus tôt que d'habitude et que l'achèvement des récoltes de pommes de terre et de betteraves de sucre dépendait des efforts de ceux qui travaillaient à la terre. J'ai vu de grandes étendues de terres de ferme collective où, aussi tard qu'au début de décembre 1952, aucun effort n'avait été fait pour enlever la récolte de raves. Par contre la majorité des paysans isolés avait réussi à enlever les raves, en dépit du fait qu'ils n'eurent pas l'aide des stations de tracteurs d'Etat et ne purent utiliser la main d'œuvre saisonnière. »

Les fermes d'Etat

Les fermes d'Etat en Pologne comprennent quelque 12,5 % de l'ensemble de la terre cultivable. Mais en dépit du fait qu'elles ont reçu tous les avantages matériels, en plus de champs importants, de bâtiments solides et d'une bonne adduction d'eau, leur rendement n'a jamais été satisfaisant, ce qui fut admis dans les communiqués officiels sur la réalisation des Plans Economiques Nationaux Polonais, en 1952 et 1953.

a) Bureaucratie excessive.

Voici un commentaire du comptable réfugié de Olsztyn sur quelques-uns des usages bureaucratiques de l'Organisation des Fermes d'Etat :

« Un autre aspect de la bureaucratie et de la routine administrative des Fermes d'Etat est le système des contrôles et de sur-contrôles, et des pointages qui rendent la vie des fonctionnaires chargés du plan, des statisticiens et des dirigeants un cauchemar. En tant que chef du service de comptabilité d'une administration provinciale, je devais préparer jusqu'à 32 états pour

le ministère de Varsovie chaque mois. Chacun était un formulaire extrêmement compliqué qui devait être rempli avec une documentation complète sur chaque article, relative aux livraisons des produits ou aux dépenses. Il y avait aussi les états envoyés chaque semaine à la branche locale de la Banque d'Etat d'où l'argent était obtenu pour les besoins journaliers de l'administration provinciale, et finalement il y avait un afflux journalier de rapports des bureaux régionaux qui, en théorie, devaient être convenablement contrôlés comptablement. En de telles circonstances la comptabilité économique dans l'Organisation des Fermes d'Etat semble se borner au travail fastidieux de remplir des formulaires. Il n'y a ni temps ni stimulant pour employer les techniques de comptabilité-matière, afin d'apporter un plus grand rendement dans la production ou une réduction des dépenses.

« Finalement, il y a une direction irresponsable à tous les niveaux. L'instruction générale est que les objectifs prévus doivent être atteints et que ceci doit être accompli sans tenir compte de la qualité de la production, du gaspillage excessif du matériel et des autres types d'équipement, du mauvais entretien du cheptel, etc... Dans ces circonstances les employés de l'Organisation sont seulement trop heureux de tromper le Gouvernement... »

« Toute l'organisation présente un aspect de désordre et de corruption. »

b) Manque de main-d'œuvre.

Chaque année, avant les semailles du printemps, le ministère des Fermes d'Etat patronne l'action de recrutement de la main-d'œuvre des établissements et la main-d'œuvre saisonnière. Le comptable réfugié cité ci-dessus, qui prit part à une telle campagne, en 1953, décrit ainsi son expérience :

« En tant que délégué de l'Administration provinciale des Fermes d'Etat à Olsztyn, je fus envoyé dans la province de Lublin, citadelle de l'exploitation agricole individuelle de la Pologne actuelle. Pourvu d'un document officiel, j'avais le pouvoir d'ordonner aux conseils municipaux de convoquer des réunions de paysans. Je prenais alors la parole à ces réunions et j'avais à faire une peinture très attrayante des conditions dans les Fermes d'Etat et de faire appel aux paysans pour qu'ils envoient des membres de leur famille y travailler. Le résultat était invariablement le même. Les paysans remplissaient la salle municipale comme il leur était dit de faire. Ils écoutaient en silence, hochant la tête, et quand la réunion était terminée, ils retournaient chez eux mais n'essayaient nullement de faire ce qui était attendu d'eux. »

De retour des prisons soviétiques

DANS *Civiltà Cattolica*, publication dirigée à Rome par le P. Giacomo Marteggiani S. J., vient de paraître une longue série d'articles intitulée « De retour des prisons soviétiques ». Le P. Pietro Alagiani en est l'auteur. Ces articles ont suscité beaucoup d'intérêt en raison de toutes les informations qu'ils procurent sur le régime pénitentiaire en U.R.S.S., mais aussi parce qu'ils sont un témoignage du profond sentiment religieux qui anime encore les couches les plus diverses de la population enfermée entre les murailles de l'empire communiste.

Le P. Alagiani est d'origine arménienne. Il suivit à Rome les cours du Collège Arménien et fut ordonné prêtre en 1918. Aussitôt il fut envoyé en Arménie soviétique où il résida jusqu'en 1930, date à laquelle les étrangers furent expulsés d'U.R.S.S. En 1937 le P. Alagiani entra dans la Compagnie de Jésus. En 1942, ayant été entre temps naturalisé italien, il fut envoyé sur le front russe en qualité d'aumônier militaire auprès de la 3^{me} division *Celere*. Il arriva à son poste le 5 octobre 1942. Le 19 décembre de cette même année il fut fait prisonnier par les Russes. Jeté de prison en prison, il fut libéré en février 1954 et retourna à Rome. Ses souvenirs sont ceux d'un prêtre et d'un martyr. Ce qu'il enregistre est moins la tactique de la souffrance pratiquée par les soviétiques que la vie d'un chrétien torturé pour abandonner sa foi, pour révéler à ses bourreaux « les secrets de la politique du Vatican » ou ceux du gouvernement italien.

Interné au camp numéro 160, à Souzdal, ancienne capitale de la première Russie, il fut enfermé dans un ancien couvent de religieuses transformé en prison. Au même camp il trouva des prisonniers allemands, roumains, croates et hongrois. Décimée par le froid et la faim, chaque salle de l'hôpital du camp laissait partir quotidiennement trois ou quatre cadavres, de

sorte que les infirmières avaient surtout pour tâche d'enregistrer les décès. La faiblesse n'empêcha pas le P. Alagiani de célébrer la Messe. Un jour, la police envoya au camp de Souzdal un certain Roncati, condamné de droit commun en Italie, ex-combattant du front espagnol, dont la mission consistait à convertir les prisonniers italiens au communisme. Voyant comment le prêtre faisait obstacle à sa pénétration et redoutant sa concurrence, Roncati le fit envoyer à la Loubianka où le P. Alagiani passa plus de onze mois. Obligé de révéler par écrit « les secrets des Jésuites », le P. Alagiani se mit tout de suite à l'œuvre et rédigea une longue apologie de la Compagnie et des Papes. Les conséquences de ce geste ne se firent pas attendre et, après avoir subi un régime de féroces représailles, il fut transféré au camp numéro 27, situé aux alentours de Moscou, puis au camp de Elabouga, dans la province de Kazan. Au milieu des souffrances le P. Alagiani continua à célébrer le Saint Office auquel assistaient tous les prisonniers, même les « fascistes » allemands, c'est-à-dire ceux des Allemands qui s'étaient refusés à collaborer avec les communistes après la chute du national-socialisme. Les autorités du camp ayant interdit au prêtre d'accepter la présence des « fascistes », celui-ci leur répondit que les portes de l'Eglise catholique étaient ouvertes à tous et qu'il ne lui appartenait pas de choisir ses fidèles. La conséquence de ce fait fut qu'on envoya de nouveau le P. Alagiani à la Loubianka, où il arriva pour la seconde fois le 4 décembre 1945. Il y resta jusqu'au moment où, condamné à dix ans de prison pour délit de contre-révolution, en vertu de l'article 58 du Code pénal soviétique, il fut transféré à la prison de Vladimir, à 180 km. de Moscou.

« Ma longue expérience me donne de bonnes

raisons de croire que dans les prisons soviétiques elles-mêmes Dieu est en train de réaliser une œuvre merveilleuse ; les bons s'y sanctifient, les hésitants trouvent la bonne voie ; les incrédules se rapprochent de la foi, de telle manière que, parmi les millions de souffrants privés de liberté, le Seigneur prépare les apôtres de demain.

« Dans les trains de condamnés qui parcourent chaque jour l'immense pays, dans les prisons sans nombre et dans les camps de travail forcé, rares sont les détenus, spécialement parmi les « politiques », qui sont hostiles à la religion. La grande majorité d'entre eux manifeste ouvertement ses propres croyances et les pratique dès qu'elle le peut. Beaucoup déplorent l'ignorance religieuse, dans laquelle ils ont été obligés de vivre, respectent la religion et ceux qui la pratiquent.

« Un jour les policiers me poussèrent dans un wagon plein de voleurs, d'assassins et de « politiques » ; me prenant pour un des leurs, ils me saluèrent amicalement en m'appelant : Papacha, papacha ; mais à peine eurent-ils aperçu le crucifix que je portais sur ma poitrine, qu'ils se turent, et, devenus sérieux, me demandèrent qui j'étais. Lorsque j'eus proclamé ma qualité d'officier italien, de prêtre catholique et de prisonnier de guerre, ils me posèrent toutes sortes de questions d'ordre religieux : sur l'existence de Dieu, la véritable Eglise du Christ, la conduite du clergé russe non catholique, si bien que je me croyais à l'école paroissiale de catéchisme...

« Si dans la vie publique beaucoup de croyants font semblant d'accepter les sentiments et les conceptions antireligieuses, tout pourrait faire croire que dans les prisons soviétiques d'aujourd'hui toute peur de Dieu et tout respect humain ont disparu ; en réalité la plupart des détenus n'hésitent pas à combattre avec violence ceux qui osent attaquer ou se moquer du credo religieux de leurs compagnons de malheur. Les protagonistes mêmes de l'histoire suivante me racontèrent qu'un détenu de la prison de X., communiste militant et ancien membre du Conseil Suprême des Soviets, qui s'était permis d'attaquer la religion et de bafouer des prêtres catholiques auprès de qui il se trouvait, reçut tant de coups de ses compagnons de chambre, que l'administration fut contrainte de le transférer ailleurs, de peur qu'il ne soit tué. »

Plus loin, le P. Alagiani parle de l'admirable attitude des prêtres et des moines qui se sont refusés à se soumettre à l'Eglise communiste. Enfermés dans des camps, ces « vrais croyants », comme les appela le peuple, refusèrent de travailler pour l'Etat communiste. Soumis à un nouveau jugement, ils furent de nouveau condamnés à des peines plus graves et enfermés dans de sinistres cachots.

Le P. Alagiani trouva des croyants même parmi ses propres geôliers. Des officiers chargés de l'interroger se précipitaient sur lui, dès qu'ils se trouvaient seuls, pour savoir la vérité sur Dieu et l'Eglise catholique, ou pour lui confesser leur besoin de croire ou leur manque de foi dans la doctrine communiste. « Vos arguments religieux sont justes, lui dit un jour un officier de la N.K.V.D., mais à nous marxistes il est interdit de le reconnaître. »

Les prisons soviétiques, d'après les souvenirs du P. Alagiani, ont l'air d'être des forteresses où s'est réfugié le christianisme pendant les dures années de l'invasion communiste et où il prépare une éblouissante revanche. La douleur parle de Dieu mieux que la joie. « Quand les pas cadencés des geôliers s'éloignaient, des coups mystérieux faisaient parler les murs et vous mettaient en contact avec vos voisins de cellule ; d'autres fois de longs fils innocents passaient d'une cellule à l'autre, parlaient avec leurs nœuds secrets ou transportaient de petits billets ; les murs de la cour intérieure servaient aussi à cela : dans les trous et dans les fentes on glissait des messages, des demandes ou des remerciements pour un cadeau reçu : du sucre, du thé, du savon... ; d'autres fois, de mystérieux petits papiers descendaient dans la cour ou s'insinuaient dans la cellule par l'ouverture du judas, passés par un inconnu, ramassés furtivement et lus avec passion. Avec ces moyens de fortune j'ai réussi à recevoir les confessions de ces âmes angoissées, à leur donner l'absolution à la faveur d'une rencontre fortuite, à écouter et calmer leurs doutes, à diffuser l'instruction religieuse dont ils avaient besoin, à leur redonner la confiance au milieu des dures épreuves qu'ils devaient traverser. »

Quand arrivait Pâques, les murs, les fentes, les cellules, la cour étaient un chuchotement de joyeux « Christ est ressuscité ». C'était la réponse du Dieu vivant arrivé dans les prisons où Il aurait dû mourir.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

« UNE LETTRE QUE LE MINISTRE N'A PAS LUE »

Le travail dans les exploitations forestières est sans nul doute l'une des formes de labeur les plus pénibles qui soient en U.R.S.S. Outre la robustesse et la résistance physique à toute épreuve dont doivent être pourvus les ouvriers, ils ont encore à affronter les rigueurs du climat semi-polaire de la taïga. Il va de soi que le nombre des volontaires pour ce genre de travail est très réduit. Le gouvernement soviétique a résolu le problème de la main d'œuvre en confiant les exploitations au N.K.V.D. dont les camps parsèment les régions boisées de la Russie septentrionale et de la Sibérie. Un apport supplémentaire d'ouvriers est d'ailleurs fourni par la jeunesse que l'on envoie couper le bois au titre du Service

du travail obligatoire. C'est à cette dernière catégorie d'exploitation forestière que se rapporte le récit qui va suivre. Les faits décrits sont suffisamment éloquentes par eux-mêmes pour ne point nécessiter d'autres commentaires. Ils sont tirés de la Komsomolskaïa Pravda du 9 décembre 1954.

Deux ans...

Valérien Belikh se représentait de la manière suivante les débuts de sa vie d'ouvrier. Une fois terminée ses études à l'Ecole professionnelle, il serait envoyé dans une exploitation forestière retardatrice où on l'affecterait au secteur le plus défectueux.

— Allons, lui dirait-on, ajusteur de 5^{me} catégorie, tu dois aider à colmater la brèche ». Valérien ne se contenterait pas de fournir un travail satisfaisant, mais encore il s'efforcerait de venir en aide à ses camarades.

En effet, Belikh fut envoyé dans l'exploitation forestière de Palevitzk, l'une des plus retardatrices de toute la république. Mais la suite des événements se déroula d'une manière à laquelle il ne s'attendait guère. Le chef du centre d'exploitation Kononov, auquel Valérien se présenta dès la fin de ses examens de sortie ne s'intéressa même pas à la profession de sa nouvelle recrue. Il était complètement ivre. Regardant fixement Belikh de ses yeux troubles, il lui dit :

— Va donc dormir dans les logements communs, mon gars. Et demain matin, au travail !

La chambre qui fut indiquée à Valérien était totalement dépourvue d'agrément. Elle ne comportait ni table, ni sièges.

La tête passée par le vasistas, un des jeunes ouvriers écoutait la radio dont le haut-parleur était suspendu à l'extérieur. Il n'existait pas de lit vacant, aussi Valérien dut-il partager cette nuit la couchette d'un camarade, Ivan Nestéroff. Le lendemain matin, Belikh se rendit à l'administration après avoir glissé dans sa poche les instruments qu'il s'était lui-même fabriqués.

— Tu couperas les branches, lui déclara le chef du centre.

Toute la journée se passa pour Valérien à ce travail. Le soir venu, il rangea ses outils d'ajusteur dans sa valise, au-dessus des vêtements, pensant qu'ils pourraient encore lui servir.

Mais, en fait, ils ne lui furent d'aucune utilité. En deux ans il eut l'occasion d'être riveur, on lui confia un certain temps l'entretien de la station électro-motrice et il travailla même comme chargeur. La seule profession qu'il n'eut pas à exercer fut la sienne et pourtant Dieu sait si le travail ne manquait pas pour un ajusteur ! Du reste, Valérien n'était pas le seul à effectuer des tâches entièrement étrangères à sa profession. L'ensemble de ses camarades étaient dans le même cas.

Ils allèrent un jour trouver le directeur de l'exploitation forestière, Prokoudov :

— Cela ne me regarde pas, leur répondit celui-ci. Arrangez-vous avec le chef du centre d'exploitation !

La démarche des jeunes gens se solda par un échec complet. Il fallut se résigner à adresser une requête au Combinat « Komiless ». Hélas, aucune réponse ne leur parvint. Ils écrivirent une seconde lettre et à nouveau ils se heurtèrent au même silence.

Dernièrement, en rangeant ses affaires, Valérien découvrit au fond de sa valise un marteau, un ciseau et quelques clefs. Autrefois, ils brillaient comme un miroir. Mais depuis ce temps, une couche de rouille brune avait recouvert les surfaces naguère polies. Et Valentin se rappela son arrivée à l'entreprise. Quels changements pouvait-on constater ? La chambre était aussi vide qu'auparavant : ni table, ni chaises. Les mêmes sons rauques s'échappaient du haut-parleur, toujours suspendu à l'extérieur, et Ivan Nestéroff passait toujours sa tête par le vasistas pour écouter la radio de Moscou.

Valérien glissa les outils dans la poche de son manteau et se rendit chez un ajusteur de ses amis :

— Prends-les, lui dit-il, je n'en aurai certainement pas besoin ici !

L'entretien qui n'eut pas lieu

Trois jeunes ouvriers attendaient le nouveau chef du Centre d'exploitation, Michel Grigoriévitch Belikh. Kononov avait été chassé pour ivrognerie. Un autre fut nommé à sa place, qui, lui non plus, ne resta pas longtemps en fonction. Belikh travaillait à l'entreprise depuis un mois et demi seulement.

Chacun des trois ouvriers avait une affaire importante à soumettre. Dix-huit jours plus tôt, Wladimir Wakhristiouk avait reçu une permission. Il en avait immédiatement informé sa mère qui habitait la région de Karkhov et se présentait le lendemain pour percevoir l'argent qu'on lui devait.

— Nous n'avons pas d'argent ! lui fut-il répondu. Et, depuis ce jour, Wakhristiouk faisait des visites quotidiennes à la comptabilité. Dernièrement, il écrivit même à la maison pour qu'on ne l'attende plus. La même mésaventure arriva à Ivan Nestéroff et à quelques autres jeunes ouvriers. Wladimir décida également de faire remarquer au nouveau chef du centre d'exploitation que les ouvriers percevaient leur salaire d'une façon très irrégulière. Il voulait se plaindre aussi de la cantine où les repas étaient mal préparés et se composaient toujours des mêmes plats. Encore, pour recevoir sa ration fallait-il faire des queues interminables.

Valérien Belikh se proposait de raconter la conversation qui avait eu lieu la veille, dans la forêt, au kilomètre 16. Il pleuvait. Les ouvriers étaient trempés jusqu'aux os. Profitant de l'heure du déjeuner, ils se réfugièrent dans un wagon qui stationnait là depuis bien longtemps et dont personne ne connaissait l'utilité.

— On ferait bien d'installer ici une cantine, remarqua le chargeur Eugène Boutkine.

— Nous serions déjà heureux si nous pouvions faire chauffer du thé ! s'exclama quelqu'un.

— « C'est juste, pensa Valérien, Michel Grigoriévitch appuiera certainement la suggestion des ouvriers et une cantine sera installée au kilomètre 16 ».

Le troisième solliciteur était Pierre Ogrvsoff. Il venait d'arriver cinq jours auparavant avec un groupe d'ouvriers saisonniers. Quatre jours durant, ils avaient attendu dehors, sans le moindre argent, la voiture de l'entreprise forestière qui devait venir les chercher à Kniajpogost. Bon nombre d'entre eux étaient retournés à Kharkov. Ceux qui parvinrent malgré tout jusqu'à l'entreprise restèrent trois jours sans travailler. Le quatrième jour, on les envoya couper des buissons. Or, au kilomètre 16 où ils devaient commencer leur travail on manquait de haches. Il ne s'en trouva pas plus au kilomètre 8. Le cinquième jour, Pierre Ogrvsoff fut envoyé chez le chef du centre d'exploitation pour savoir si, d'une manière générale, on avait besoin d'ouvriers. Peut-être fallait-il qu'ils s'en aillent ailleurs ?

Enfin, le chef fit son apparition. Sans paraître remarquer les ouvriers, il se dirigea vers son cabinet de travail. Wladimir Wakhristiouk fut le premier à pénétrer dans le bureau. Sans attendre la fin du récit, Belikh grommela :

— Comment veux-tu que je te procure de l'argent si le comptable lui-même n'a pas su en trouver ?

L'entretien se termina là-dessus. A la requête de Pierre Ogrvsoff, il fut répondu :

— Il faut savoir surmonter les difficultés, camarade, et ne pas se plaindre à tout instant. Cela est un peu étrange de la part d'un membre du Komsomol.

Pierre voulut tout d'abord répliquer qu'il ne s'agissait pas de difficultés, mais de désordre. Puis, voyant l'expression glaciale de son interlocuteur, il esquissa un geste d'impuissance et sortit.

Ayant appris la façon dont furent reçus ses camarades, Valentin Belikh renonça tout simplement à pénétrer dans le bureau.

En désespoir de cause, les trois amis décidèrent d'aller trouver le secrétaire du Komsomol Iourkine et de lui demander conseil. Ils sortirent dans la rue. Tout était calme et silencieux. Seuls leur parvenaient de la cité les sons enroués d'un harmonica et une voix avinée qui chantait les amours de l'érable et du bouleau. C'était la voix du secrétaire du Komsomol Iourkine. Les amis se regardèrent en silence et s'en retournèrent chez eux.

Parlons donc sur le fond des choses

Dimanche, les ouvriers s'éveillèrent très tard et ne se levèrent pas. L'un d'eux triait un jeu de cartes tout crasseux. Il n'y avait pas de volontaires pour jouer. Beaucoup jetaient des coups d'œil envieux à Ivan Nestéroff qui était plongé dans la lecture. Dernièrement, le radio-technicien de l'entreprise, Alexandre Oguibine, avait fait un voyage à Palevitzk et en avait rapporté le livre de Gontchar : « Les porte-drapeau ». Le jour même on fit la liste de ceux qui voulaient lire l'ouvrage et Nestéroff eut la chance d'être le second.

Wiatcheslav Artemiev s'installa à côté de Nicolas Tchernykh.

— Raconte-moi, Nicolas, ce qui se passa ensuite.

Quelques autres soutinrent Wiatcheslav. Nicolas ferma les yeux quelques instants pour se concentrer et commença :

— Le commandant de brigade envoya donc Pavka à la gare pour expédier un paquet...

Depuis plusieurs jours déjà, Nicolas racontait à ses camarades le contenu du livre « Et l'acier fut trempé ». Bien qu'il ne fut pas un narrateur de premier ordre, les jeunes ouvriers l'écoutaient bouche bée. Ils auraient bien lu des livres eux-mêmes, mais où les prendre ? La bibliothèque de la cité est toujours fermée. Après le repas, les gars décidèrent d'aller au club. L'opérateur de cinéma leur indiqua le titre du film qui devait être projeté. Les danses et le cinéma constituaient les seules distractions que l'on pouvait trouver au club.

Cette journée dominicale se serait passée comme les précédentes si une réunion de tous les ouvriers de l'entreprise n'avait pas dû être organisée dans la soirée. L'ordre du jour prévoyait la discussion d'une question très importante : « Comment surmonter les retards de l'entreprise ». Le rapporteur souligna qu'il fallait, pour cela, utiliser plus complètement la mécanisation et accroître d'une manière permanente les rendements. En un mot, il parlait de choses que chacun connaissait parfaitement.

Après la fin de l'exposé, l'adjoint du directeur, Malygine, demanda s'il y avait des volontaires pour prendre la parole. Il s'en trouva beaucoup.

Les travailleurs se plaignaient de l'irrégularité dans le paiement des salaires, de l'obligation de louer dans des pièces non chauffées et du fait de travailler en dehors de leur profession...

Après avoir entendu quelques ouvriers, Malygine intervint dans le débat :

— Camarades, s'écria-t-il, ne nous éloignons

pas de l'ordre du jour. Parlons sur le fond des choses !

Il semblait pourtant aux ouvriers que leurs interventions rentraient précisément dans le cadre de l'unique sujet et, malheureusement, dans un sujet particulièrement douloureux. Après l'avertissement de Malygine, il n'y eut plus de volontaires pour prendre la parole.

Ce sont des membres du Komsomol qui vous écrivent...

Le lendemain matin, les ouvriers évoquaient encore les divers détails de la réunion tout en se préparant à aller travailler.

— Tu en as de la veine, toi ! Ton temps dans l'entreprise est terminé et maintenant tu peux aller où bon te semble.

— Je ne partirai pas, répondit Valérien.

— Et pourquoi donc ?

— Je ne veux pas. Je resterai ici tant que l'on n'aura pas mis un peu d'ordre ici.

Des sourires apparurent sur les visages.

— Que peux-tu faire tout seul ? répliqua Ivan Nestéroff.

— Je ne suis pas seul. Tu es là toi, et Mordon et Nicolas... Si nous écrivions une lettre...

— Cela n'y fera rien. Souviens-toi, une jeune fille du comité du district est déjà passée chez nous.

Et les amis se rappelèrent, en effet. Dès son arrivée, elle se rendit à la cité, visita les dortoirs, le club. Elle parut même indignée et promit d'apporter son aide. Pourtant, une fois partie, elle oublia toutes les promesses qu'elle avait faites.

— Dans ce cas, je propose d'écrire au camarade Orlov, ministre de l'Industrie sylvicole, soumis à nouveau Valérien. Cette fois-ci tous furent d'accord. Il se procura une enveloppe avec du papier à lettre, disposa les feuillets sur la valise d'un camarade et commença à écrire.

Dans leur lettre les membres du Komsomol décriaient les mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient obligés de vivre et travailler. De nombreuses machines se trouvent abandonnées dans la forêt, tandis que les jeunes ouvriers qui connaissent leur maniement sont employés à des travaux secondaires.

Les membres du Komsomol auraient pu faire bien des choses par eux-mêmes. Mais leurs efforts se brisent contre l'indifférence d'hommes aussi peu sensibles que le directeur de l'exploitation Prokoudoff et le chef du centre d'exploitation Belikh.

La lettre se terminait ainsi :

« Nous vous prions vivement, camarade Orlov, de prendre notre missive en considération et de nous aider à supprimer tous les défauts existant au centre d'exploitation. En ce qui nous concerne, nous ne ménagerons pas nos forces pour atteindre ce résultat. »

Cette lettre ne parvint jamais au camarade Orlov. Elle échut au bureau des réclamations du ministère de l'Industrie sylvicole de l'U.R.S.S. Le camarade Chirokoff, chef du bureau des réclamations la renvoya... à Sivtirkar au combinat « Komiless ».

I. BOLGARINE,

Correspondant spécial de la *Komsomolskaïa Pravda*, dans la République Komi.